

Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri

Temel Tombul*, Ömer Anlar*, Ercan Kırımı**

Özet:

Cildin sıcak su ile teması ile ortaya çıkan ve refleks epilepsiler içerisinde sınıflandırılan sıcak su epilepsisi oldukça nadir görülür. En sık kompleks parsiyel tipte olmak üzere değişik nöbet tipleri ile prezente olabilirler. Çalışmamızda sıcak su epilepsisi tanısı ile izlediğimiz altı olgu sunularak literatür gözden geçirilmiştir. Yaşları 1.5 ile 21 yıl arasında değişen 4'ü erkek, 2'si kız 6 olguda sıcak su ile yapılan banyo esnasında ortaya çıkan absans, kompleks parsiyel ve jeneralize tonik klonik nöbetler tanımlandı. Birinde kafa travması, ikisinde ailede epilepsi öyküsü vardı. Olgulardan ikisi dışında spontan nöbet tariflenmiyordu. İnteriktal EEG'de iki olguda normal bulgular, bir olguda temporal teta paroksizmleri, bir olguda fokal epileptiform aktivite, bir olguda jeneralize diken dalgalarından oluşan paroksizmal aktivite saptandı. Sıcak su epilepsisi daha çok çocukluk ve adolesan dönemde görülen ve bir kısmında spontan nöbetlerin de gelişebildiği bir epilepsi türüdür. Mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte derinin ısıya bağlı uyarımının bir çeşit kindling etkisi yaptığı sanılmaktadır. Olgularımızda görüldüğü gibi değişik nöbet tiplerine rastlanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Sıcak su, refleks epilepsi, nöbet tipi.

Refleks epilepsi, bazı spesifik uyarıcı ve olaylar karşısında düzenli olarak ortaya çıkan bir epilepsi formudur. "Reflex" terimi ilk kez Hall ve Marshall (1) tarafından periferik bir stimulus tarafından provoke edilen nöbetler için kullanılmıştır. Nispeten daha sık görülen pür fotosensitif epilepsi, spontan nöbet ile birlikte olan fotosensitif epilepsi, göz kapama ile oluşan epileptik nöbetler ve startle epilepsi, okuma epilepsisi, konuşma epilepsisi, yeme ve müzikojenik epilepsi gibi bazı kompleks aktivitelere ortaya çıkan formlar yanında hareket, somatosensoryel uyarıcı ve sıcak su banyosu ile başlatılan epileptik nöbetler de vardır (2,3).

Vücudun sıcak suyla teması ile tetiklenen refleks epileptik nöbetler ilk kez 1945'te Allen (4) tarafından tanımlanmıştır. Son yıllara kadar batı ülkelerinde az sayıda olgu bildirilmekle birlikte Hindistan'da çok daha sık görülmektedir ve yaklaşık 500 vaka bildirilmiştir (2,3,5,6).

Yüksek sıcaklıktaki suya ardışık olarak maruz kalan çocuklarda çoğunlukla temporal lob orijinli kompleks parsiyel tipte nöbetler (KPN) gelişmektedir. Nöbetlerin fizyopatolojisi tam olarak bilinmemektedir (6,7). Bu çalışmada kliniğimizde sıcak su epilepsisi tanısı ile takip ettiğimiz altı refleks epilepsili olgu değişik nöbetler ile ortaya çıktıklarından ve oldukça seyrek görüldüğünden dolayı sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi Polikliniğinde 4 yıl süre içerisinde sıcak su epilepsisi (SSE) tanısı alan olguların klinik ve elektroensefalografik (EEG) özellikleri değerlendirildi. Refleks uyarıcı olarak banyo sırasında su ile temas sonrası epileptik nöbet geçiren hastalara klinik olarak sıcak su epilepsisi tanısı kondu. Olguların kendilerinden alınan anamnez bilgileri ve/veya ebeveynlerinin ifadelerine dayanarak nöbet provoke eden faktörler ve nöbet semiyolojisi değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 4'ü erkek 2'si kız toplam 6 olgunun yaş aralığı 1.5-21 yıl idi.

Tüm olgularda ayrıntılı nörolojik değerlendirme, laboratuvar incelemeleri ve EEG araştırması tamamlandı. Olguların interiktal EEG'leri 10 kanallı analog EEG cihazı kullanılarak istirahatte gözler kapalı iken, hiperventilasyon ve fotik stimülasyon gibi aktivasyon metodları uygulanarak çekildi. İktal EEG kaydı yapılamadı. Üç olguda beyin tomografisi, üç olguda beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) yapıldı.

Bu çalışmanın ön sonuçları 17.Dünya Nöroloji Kongresinde (XVII World Congress of Neurology) poster olarak sunulmuştur. London, 17-22 June, 2001.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adres : Dr. Temel Tombul
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı / VAN

Bulgular

Yaşları 1.5, 7, 5.5, 11, 13 ve 21 yıl olan 4'ü erkek, 2'si kız toplam 6 olgu çalışmaya dahil edildi. En küçük ve en büyük olgular kız idi. Nöbetlerin başlangıç yaşı 1.5 ile 12 yıl arası değişiyordu. Nöbet uyarını olarak bir olgu küvete, bir olgu leğene dalmakla, üç olgu bakraç ile su dökünmekle, bir olgu duşta nöbet geçiriyordu.

Nöbetler sıcak su ile yapılan banyo esnasında ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbet (KPN) (n=3), jeneralize tonik klonik (JTK) nöbetler (n=2) ve absans nöbetler (n=1) şeklinde tarif ediliyordu. JTK nöbet geçirenlerden birinde parsiyel motor başlangıçlı sekonder jeneralize tipte nöbetler vardı (Tablo 1). KPN'li olguların birinde ayrıca JTK nöbetler de vardı. Bir olguda nöbet sırasında otonomik bulgular tarifleniyordu. Bir olguda otonomik aura, bir olguda kompleks/psşik aura vardı.

Bir olguda nöbet geçirmekle alınan haz duygusu tarif ediliyordu. Bu hastada self indüksiyon olup olmadığı bilinmiyordu. Tüm olgularda sıcak su ile banyo yaparken epileptik nöbet tarif edilmekle birlikte, bir olguda ılık su ile, diğer bir olguda ise soğuk su ile vücudun temasında da nöbet geçirebildiği bildirildi. Bir olgunun ılık suda nöbetleri daha kısa sürüyordu.

Öyküde bir olguda kafa travması, ikisinde ise ailede epilepsi öyküsü vardı. Olgulardan biri dışında spontan nöbet tarif edilmiyordu. Soygeçmiş özelliklerinde bir olguda anne-baba arasında birinci derece akraba evliliği vardı. Bir olgunun ablasında spontan JTK nöbetler vardı. Bir olgunun kuzeninde çocukluk döneminde SSE olduğu öğrenildi. Diğer nörolojik semptom ve hastalıklar açısından bir olguda vasküler tipte baş ağrısı ve enurezis nokturna tarifleniyordu. İnteriktal EEG'de iki olguda normal bulgular, iki olguda temporal teta paroksizmleri, bir olguda sağ temporal bölgede fokal aktivite vardı. Son olguda ise ilginç olarak jeneralize diken dalgalarından oluşan paroksizmal aktivite saptandı. Bu olguda sıcak su ile banyo sırasında ortaya çıkan absans nöbetler tanımlanıyordu.

Biri valproik asit (VPA) ikisi karbamazepin (CBZ) ile olmak üzere üç olguda antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisiyle nöbetler kontrol altına alındı. Bir olgu karbamazepin ve valproat tedavisine dirençli idi. İki olgunun nöbetleri AEİ tedaviye gerek kalmaksızın ılık suda banyo yapma gibi diğer önlemlerle geçti. İlginç klinik özellikleri ile farklı nöbet tipleri ve EEG bulguları olan üç olgu daha ayrıntılı olarak aşağıda

sunulmuştur.

2 nolu olgu: Yedi yaşındaki erkek hasta yaklaşık 30 derece su ile banyo yaparken geçirilen nöbetler nedeni ile başvurdu. Sıcak su ile temastan birkaç dakika sonra başlayan, önce sık nefes alma, solunum zorluğu görülüyor, daha sonra solukluk ve morarma tarif ediliyordu. Nöbet sırasında birkaç dakika kadar süren bilinç bozukluğu geliştiği, bu esnada konvulzif bir kasılma olmadığı, ancak bazen inkontinans meydana geldiği yakınları tarafından bildirildi. Hasta yalnızca banyo sırasında geçirilen nöbetler başlamadan bir süre önce huzursuz olduğunu ve nöbetin geleceğini hissettiğini ifade ediyordu. Bu semptomlar aura olarak yorumlandı. Öz geçmişinde zaman zaman sağ hemikranial vasküler tip baş ağrısı ve primer enuresis nokturna vardı. Üç yıl önce minor bir kafa travması geçirmişti. Olgu normal yolla doğmuş, yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde herhangi bir konvulziyon veya önemli bir hastalık geçirmemişti. Üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan hastamızın öz geçmişinde anne ve babanın birinci dereceden akraba oldukları öğrenildi. Sistemik ve nörolojik muayenede belirgin bir özellik yoktu. Rutin laboratuvar tetkikleri normaldi. İlk olgularımızdan olan bu hastaya MR çekilemedi. BBT'de sağ paryetal bölgede eski lineer fraktür görünümü mevcuttu. Beyin parankimi normaldi. EEG'de bilateral temporal dizorganizasyon ve arka temporal ve oksipital bölgelerde seyrek olarak keskin dalgalar izlenmekteydi. Üç ay önce başvurduğu sağlık kurumunda karbamazepin başlanmış, ancak yeterince yarar görmemişti. Olgumuzun nöbetleri kompleks parsiyel tip olarak değerlendirilerek 20 mg/kg dozunda sodyum valproat başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde refleks nöbetler azalmakla birlikte tamamen ortadan kalkmamıştı.

3 nolu olgu: Beş buçuk yaşındaki erkek hasta polikliniğimize banyo sırasında ortaya çıkan nöbet yakınması ile başvurdu. Sıcak su ile temastan hemen sonra önce gözlerini sabit bir noktaya fikse ederek dalma, dudaklarında morarma ve bilinç bozukluğu tarifliyordu. Nöbetin yaklaşık 20 sn kadar sürdüğü çevreyle ilişkisinin kesildiği ifade ediliyordu. Nöbetleri yaklaşık üç ay önce başlamış ve kliniğimize başvuruncaya kadar toplam 8 kez nöbet geçirmişti. Öz geçmişinde özellik saptanmadı. Ablasında jeneralize tonik klonik konvulziyonlarla seyreden epilepsi vardı. Sistemik ve nörolojik muayene ile mental gelişimi normal olan hastanın laboratuvar tetkiklerinde özellik saptanmadı. Beyin MRG incelemesi normal bulundu. EEG'de

Tablo I: Olguların klinik özellikleri

	Yaş/Cinsiyet	Nöbet başlangıç yaşı (yıl)	Nöbet tipi	Spontan nöbet	Ailede epilepsi öyküsü
1	1.5/K	1	JTK	yok	yok
2	7/E	5	KPN	yok	yok
3	5.5/E	5	KPN	var	var
4	13/E	7	Parsiyel, SJN	yok	yok
5	11/K	6	Absans	yok	yok
6	21/E	13	KPN, SJN	var	var (SSE)

JTK: Jeneralize tonik-klonik nöbet, KPN: Kompleks parsiyel nöbet, SSE: Sıcak su epilepsisi, SJN: Sekonder jeneralize nöbet

hemisferlerin arka bölgelerinde daha yüksek voltajlı ve belirgin olan bilateral simetrik ve senkron 3-4 Hz diken-yavaş dalga paroksizmleri gözlemlendi. EEG bulguları primer jeneralize epileptiform aktivite lehine değerlendirildi. Hastadaki nöbetler absans olarak değerlendirilerek valproik asit 600 mg/gün olarak başlandı. İki aylık takibinde nöbet sıklığında hafif azalma olmakla birlikte tedaviye tam yanıt elde edilemedi. Tedaviye lamotrigin eklendi. Altı aylık takibinde nöbet sıklığı ve süresi belirgin olarak azaldı.

6 nolu olgu: 21 yaşındaki bayan hasta dokuz yaşından bu yana banyoda sıcak su ile temas ile genellikle yıkanmanın sonlarına doğru fenalık hissi, bakışlarında donuklaşma ve dalma ile şekillenen nöbetler geçiriyordu. Son bir yıl içinde ise üç kez tekrarlayan sekonder jeneralize tonik klonik tarzda nöbetler tarifliyordu. Ilık su ile yapılan banyolar esnasında nöbetin olmadığı ifade ediyordu. Bu rahatsızlığı için herhangi bir tedavi almamıştı. Kuzeninde de benzer yakınmalar tanımlayan hastanın öz geçmişi ve aile özelliklerinde başka kayda değer bir olaya rastlanmadı. Sistemik ve nörolojik muayenesi normaldi. İnteriktal uyanıklık EEG'si normal olan olgunun uyku EEG'sinde de patolojik aktivite saptanmadı. MRG incelemesi normal bulundu. Kliniğimize kısa bir süre önce başvuran hastaya ılık su ile banyo yapması önerildi. Hastanın altı aylık takip süresince epileptik nöbeti olmadı.

Tartışma

Bir refleks epilepsi türü olan sıcak suyla temas ve yıkanma ile presipite olan nöbetler Güney Hindistan'da geniş vaka serilerinde bildirilmektedir. Bu ülkenin bazı bölgelerinde geleneksel banyo şekli 40-50 °C sıcaklığında suyun kulplu kaplarla baştan aşağı ardışık olarak dökülmesi şeklindedir. Sıcak su banyosu bu hastalıkta en yaygın tetikleyicidir ve ardışık ani sıcak uyaran nöbetlere sebep olmaktadır (2,3,6,7). Batı ülkelerinde ve Japonya'daki vakalarda hasta çocukların sıcak suya daldırıldıkları anda

kompleks parsiyel nöbetlerin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalığa "immersion epilepsi" ya da banyo epilepsisi de denmektedir. Ataklar sıcak suya dalmakla hemen meydana gelmektedir ve vücudun merkezi ısısında gerçek bir yükselmeden çok derinin ısıya bağımlı stimülasyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (2).

Bu tür epileptik nöbetlerin insan ve hayvanlardaki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Mekanizmanın araştırılması amacıyla hipertermik kindling oluşturulan deney hayvanlarında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, nöbeti presipite eden faktörün 45°C sıcak suya 4 dakika süre ile tekrarlayıcı maruz kalmanın bir sonucu olarak gelişen "bir nöbet eşiği düşmesi" olduğu düşünülmüştür (2,6,8). Sıcak suya batırılan ratlarda yapılan bu deneysel epilepsi modelinde motor jeneralize konvulziyonlar gözlenmiştir. Sınırlı sayıdaki hayvan araştırmaları hipertermi ile oluşturulan konvulziyonların, hipertermi veya pentilentetrazol ile tetiklenen nöbet için eşiği düşürerek nörolojik sekele yol açtığı, uzun süreli performans defisitlerine sebep olabileceği, hipokampusta morfolojik değişiklikler ve serebellar kolinerjik sistemde bozulmalar meydana getirdiğini göstermiştir (6,9-11).

SSE'nin febril konvulziyonlarla klinik ve patofizyolojik benzerliği bazı araştırmalara konu olmuştur. Ullal ve ark. (12) tarafından deneysel sıcak su epilepsisi modeli geliştirilmiştir. Bu araştırmacılar SSE febril konvulsiyona benzer bir hipertermik nöbet olmakla birlikte, febril nöbetlerden ısıdaki yükselme oranı ve stimulusa cevabın farklılığı ile ayrıldığını öne sürmüşlerdir. Mekanizmadaki benzerliği yansıtmak üzere Fukuda ve ark. (13) ciddi febril nöbetleri ve erken başlangıçlı SSE'li beş olgu bildirmişler ve bu tabloyu yeni bir antite olarak sunmuşlardır. Bu olgulardaki normal psikomotor gelişim ve pozitif aile öyküsüne dikkat çekmişlerdir. Bizim iki olgumuzda rastlanan febril konvulziyon öyküsü ile SSE'nin başlama yaşları arasında oldukça

uzun bir süre vardı. Erişkin (6 nolu) olgumuzun yakın akrabasında benzer nöbetler bulunması SSE'de ailesel özellik bulunabileceğini düşündürmektedir.

SSE'de hastaların çoğu (%72) erkek çocuklardır (3,6). Bizim serimizde dört olgumuz erkekti (%67). Başlangıç yaşı genellikle 10 yaş civarındadır. Ortalama başlangıç yaşı 13.4 yıl olarak bildirilmiştir (6). Olgularımızda yaş ortalaması 11.2 yıl idi. Nöbet tipi olarak %67 kompleks parsiyel, %33'ü jeneralize tonik klonik nöbet tanımlanmıştır. Ancak bunlardan bazılarında vazojenik senkop olasılığı kolayca ayırt edilemez. İktal kayıtlarda başlangıcın en sık temporal lobdan olduğu kaydedilmiştir (2,3,6). Erdem ve ark.'nın (14) çalışmasında primer jeneralize tip nöbetler %60 oranında bildirilmiştir. Lisovoski ve ark.(15) iktal EEG'de sol temporookcipital bölgede fokal aktivite ve single photon emission tomography (SPECT) incelemesinde aynı bölgede hipometabolizma gösteren bir olgu yayınlamışlardır. Bizim olgularımız kompleks absans, KPN ve sekonder jeneralize konvulzyonlarla başvurmuşlardır. İkinci olgumuzda klinik olarak tanımlanan absans nöbetleri EEG'de primer jeneralize epileptiform aktivite gösterilerek doğrulandı. Literatürde sıcak suya bağlı refleks epilepside absans tipinde primer jeneralize nöbet bildirilen bir yayına rastlamadık. Ancak diğer somatosensoryel uyarılara bağlı gelişen petit mal nöbetlere nadir de olsa rastlanabildiği bildirilmektedir (16). Bu olgumuzun da benzer özellik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Sıcak suya bağlı refleks epilepsili hastaların 1/3'ünde 1-3 yıl içinde spontan nöbetler gelişebileceği bildirilmektedir (2,8). Gururaj ve ark. (17) tarafından Hindistan'da yapılan ve 78 vakadan oluşan geniş serili epidemiyolojik çalışmada erkek/kadın oranı 3.6/1 ve refleks olmayan epilepsiyeye dönüşüm oranı %30.8 olarak kaydedilmiştir. Aynı çalışmada olguların 26-35 yaşları arasında yoğunlaştığı ve ailede febril konvulzyon öyküsünün %18 oranında bulunduğu bildirilmiştir. Olgularımızın 6 aylık izlemlerinde hiçbirinde refleks uyaran dışında nöbet görülmemiştir. İki olgumuz, daha önce geçirilen refleks uyaran olmaksızın spontan nöbetler tarifliyordu.

SSE'sinde nöbetlerden korunmak için sıcak su kullanmaksızın ılık su ile yıkanma, duş kullanma gibi koruyucu yöntemler önerilmiştir (8). Bizim bir olgumuz bu yöntemlerden yarar görmüş, diğerleri antiepileptik (AEİ) kullanmak zorunda kalmışlardır. Bir olgumuzda oldukça ılık suda hatta göle girmekle dahi nöbet gelişebilmekteydi. Refleks epilepsilerde nöbet orjini ve tipine göre değişik AEİ'ler kullanılmaktadır. Çoğunlukla KPN'lerde karbamazepinden yarar görülmüştür (2,6,8). İkinci ve üçüncü olgularımızda politerapiye gereksinim duyulması bazen bu epilepsi tipinin dirençli olabileceğini düşündürmektedir. Yine de AEİ tedavisi

uygulanan olgulardan biri dışında nöbet kontrolü sağlanabilmiştir.

Sonuç olarak sıcak su ile ortaya çıkan refleks epilepsinin çocukluk çağında çeşitli nöbet tipleri ile prezente olabileceği ve tedavide koruyucu önlemler yanında uygun antiepileptik ajanlarla başarılı sonuçlar alınabileceği kanısına varıldı.

Different Types of Seizure in Hot Water Epilepsy

Abstract:

The seizures precipitated by the stimulus of hot water known as hot water epilepsy (HWE) have been rarely reported. It is classified in reflex epilepsies and may be presented with different seizure types which is most commonly seen as complex partial seizures. In this present paper six cases who were observed with diagnosis of HWE were reported and the related literature was reviewed. We followed six patients aged between 1.5 to 21 year old, four boys and two girls who presented with absence, complex partial and secondary generalized seizures induced by immersion in hot water. There was positive family history for epilepsy in one of the cases. There wasn't a spontaneous seizure in the cases except for two cases. Interictal EEGs showed paroxysmal teta activity in temporal regions in two cases, focal epileptiform abnormality in one case, generalized spike and wave activity in one case and normal findings in two cases. HWE is an epilepsy form which can be converted to spontaneous seizure, and seen in children and adolescents and rarely in adults. Although its mechanism is unknown, it is thought that the stimulation of skin related with heat results in kindling effect. Different seizure types are seen as in our cases.

Key words: Hot water, reflex epilepsy, seizure type.

Kaynaklar

1. Hall JH, Marshall PC. Neurology 1980; 30:550-1.
2. Devinsky OWB: Reflex Seizures, In: Neurologic Clinics. Edited by Ritaccio AL. Philadelphia, Saunders Company, 1994, pp: 57-83.
3. Dam M, Gram L: Reflex Epilepsy, In: Comprehensive Epileptology . Edited by Tassinari AC, Rubboli G, Michelucci R. New York, Raven Press, 1990, pp:233-246.
4. Allen IM. Observations on cases of reflex epilepsy. N Z Med J 1945; 44: 135-142.
5. Kasteleijn-Nolst-Trenite DG: Photosensitivity in epilepsy: Electrophysiological and clinical correlates. Acta Neurol Scand 125 (suppl): 143-149, 1989.
6. Klauenberg BJ, Sparber SB: A kindling-like effect induced by repeated exposure to heated water in rats. Epilepsia 25: 292-301, 1984
7. Stensman R, Ursing B: Epilepsy precipitated by hot water immersion. Neurology 21: 559-562, 1971.
8. Satishchandra P, Shivaramkrishana A, Kaliaperumal VG et al: Hot water epilepsy: A variant of reflex

- epilepsy in southern India. *Epilepsia* 29: 52-56, 1988.
9. Mc Caughran JA, Manetto C, Schechter N: Longterm deficits in passive avoidance responding following experimental febrile convulsions during infancy. *Behav Brain Res* 5: 73-79, 1982.
 10. Mc Caughran JA, Schechter N: Experimental febrile convulsions. long-term effects of hyperthermia-induced convulsions in the developing rat. *Epilepsia* 23: 173-182, 1982.
 11. Nealis JET, Rosman NP, DePiero TJ, Ouellette EM: Neurological sequelae of experimental febrile convulsions. *Neurology* 28: 246-250, 1978.
 12. Ullal GR, Satishchandra P, Shankar SK: Hyperthermic seizures: an animal model for hot water epilepsy. *Seizure* 5: 221-228, 1996.
 13. Fukuda M, Horimoto T, Nagao H, Kida K: Clinical study of epilepsy with severe febrile seizures and seizures induced by hot water bath. *Brain Dev* 19: 212-216, 1997.
 14. Erdem E, Topçu M, Renda Y, et al. Hot water epilepsy. *Clin Electroencephalogr* 23: 152-158, 1992.
 15. Lisovoski F, Prier S, Koskas P, Dubard T, Stievenart JL, Dehen H, Cambier J: Hot-water epilepsy in an adult: ictal EEG, MRI and SPECT features. *Seizure* 3: 203-306, 1992.
 16. De Marco P: Reflex Petit Mal Epilepsia?: *Clin Electroenceph* 21: 74-76, 1990.
 17. Gururaj G, Satishchandra P: Correlates of hot water epilepsy in rural south India: a descriptive study. *Neuroepidemiol* 11: 173-179, 1992.

Aort Darlığı Olan Hastalarda Aort Kapak Replasmanının Klinik Sonuçları

Hasan Ekim*, Veysel Kutay*, Mustafa Tuncer**, Faik Mustafaoğlu**, Cevat Yakut*

Özet:

Amaç: Çalışmamızın amacı aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül sistol ve diyastol sonrası çaplarında olan değişiklikleri değerlendirmektir.

Metot: Ocak 2000 ile Aralık 2003 tarihleri arasında Anabilim Dahımızda aort darlığı nedeniyle aort kapak replasmanı yapılan hastalardan 20'si çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalardan 16'sı erkek, 4'ü kadın olup yaşları 18 ile 70 arasında değişmekte ve ortalama yaş ta 36,51±18,10 yıl idi. Tüm hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası ekokardiyografik değerlendirmeler yapıldı.

Bulgular: Aort kapak replasmanı sonrası tüm hastalarda hemodinami anlamlı olarak düzeldi. Sol ventrikül sistol ve diyastol sonrası çapları ile interventriküler septum kalınlığı azaldı. Ayrıca ameliyat sonrası sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ameliyat öncesine göre anlamlı olarak yükseldi.

Sonuç: Aort kapak replasmanı sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu artırır ve myokardiyal hipertrofinin gerilemesini sağlar.

Anahtar kelimeler: Aort Darlığı, kapak replasmanı

Aort darlığı ve aort yetmezliği sol ventrikülde önemli hemodinamik değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler darlıkta basınç, yetmezlikte ise volüm yüklenmesi şeklindedir. Aort darlığında sol ventrikülde oluşan aşırı basınç yükü sonucu hipertrofi gelişir. Aort yetmezliğinde ise diyastolik volüm yüklenmesi nedeniyle sol ventrikülde dilatasyon oluşur.

Dejeneratif etkenler, konjenital bozukluklar, akut eklem romatizması, bakteriyel endokardit, sifiliz ve travmatik olaylar aort kapak hastalıklarına neden olabilir. Gelişmiş batı ülkelerinde dejeneratif tip aort kapak hastalıkları daha fazla olduğu halde ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ise romatizmal etyolojili aort kapak hastalıkları daha fazladır.

Çalışmamızın amacı aort darlığı nedeniyle aort kapak replasmanı yapılan hastalarda sol ventrikül sistolik, diyastolik fonksiyonlarında ve fonksiyonel kapasitelerinde olan değişiklikleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2000 ile Aralık 2003 tarihleri arasında Anabilim Dahımızda aort darlığı nedeniyle aort kapak replasmanı (AVR) yapılan hastalardan 20'si çalışma kapsamına alındı. Aort kökü genişletmesi yapılan

hastalar ile çift kapak replasmanı yapılan hastalar ve kapak ile birlikte koroner bypass ameliyatı olan hastalar çalışma kapsamına alınmadı.

Hastalarımızın 16'sı (%80) erkek, 4'ü (%38) kadın olup, yaşları 18 ile 70 arasında değişmekte ve ortalama yaş 36,51±18,10 idi.

Tüm operasyonlar kardiyopulmoner bypass altında, orta derecede hipotermi, hemodilüzyon ve izotermik kan kardiyoplejisiyle gerçekleştirildi. Topikal hipotermi hiçbir olguda kullanılmadı.

Operasyon öncesi ve operasyondan 3 ve 9 ay sonra ekokardiyografik incelemeler yapılarak tüm olgularda ejeksiyon fraksiyonu (EF), interventriküler septum kalınlığı (IVS), sol ventrikül diyastol sonu çapı (SVDC), sol ventrikül sistol sonu çapı (SVSC) ölçüldü. Hastaların fonksiyonel kapasiteleri ise New York Heart Association (NYHA) fonksiyonel sınıflamasına göre değerlendirildi

Serimizdeki hastalara 19-25 mm arasında değişen, monoleaflet veya bileaflet mekanik protez kapaklar implante edildi.

Mekanik kapak takıldığı için bütün hastalarımıza postoperatif birinci gün warfarin tedavisi başlanarak üç gün heparin ve warfarin birlikte verilerek daha sonra yalnız warfarin ve aspirinle (150 mg/gün) antikoagulan tedaviye devam edildi. INR değeri 2-3 arasında olacak şekilde warfarin'in dozu ayarlandı.

İstatistiksel analizler için gruplar arasında tekrarlı ölçümlerde Anova analizi yapıldı. Alt gruplar arasındaki çoklu karşılaştırmalar Bonferoni düzeltilmeli tekrarlı ölçümlerde t testi ile analiz edildi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı VAN

Tablo 1: Preoperatif ve postoperatif ekokardiografi bulguları ve gruplar arasında tekrarlı Anova analizi tablosu

	Zaman ^(1,2)			F	P
	Operasyon öncesi	3 ay sonra	9 ay sonra		
	$\bar{X} \pm SS$	$\bar{X} \pm SS$	$\bar{X} \pm SS$		
EF	59.24 \pm 0.22 A	64.23 \pm 0.07 B	69.28 \pm 0.35 C	8786.204	<0.001
Septal Kalınlık	1.51 \pm 0.01 A	1.26 \pm 0.01 B	1.11 \pm 0.01 C	10251.727	<0.001
Sistol Sonu	32.13 \pm 0.01 A	30.15 \pm 0.01 B	27.35 \pm 1.19 C	245.336	<0.001
Çapı					
Diyastol Sonu	48.36 \pm 0.09 A	45.27 \pm 0.09 B	43.76 \pm 0.01 C	17699.204	<0.001
Çapı					

(1) Alt gruplar arasındaki karşılaştırmalar Bonferoni düzeltmeli tekrarlı t testi ile yapılmıştır (P < 0.10). (2) Gruplar arası farklar büyük harflerle gösterilmiştir (P < 0.33).

Bu analiz için genel anlamlılık düzeyi 0,10 olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak, alt gruplar arasındaki ikili karşılaştırmalarda 0,33, anlamlılık düzeyi açısından kesme değeri olarak alınmıştır.

Bulgular

New York Heart Association (NYHA) fonksiyonel sınıflandırmasına göre hastalarımızın 14'ü class II, ve 6'sı class III idi. Hastalarımızın ameliyat öncesi aort kapakta ortalama gradient 80,78 \pm 11,24 mmHg (50-110 mmHg) ve ortalama kapak alanı ise 1,08 \pm 0,04 cm² idi. Hastalardan ikisinde spesifik semptom yoktu. Diğerlerinde dispne, senkop veya anjinal yakınmalar vardı.

Ortalama kross klemp süresi 65,7 \pm 11,1 dakika ve ortalama perfüzyon süreleri ise 82,83 \pm 15,4 dakika idi.

Hastalarımızın preoperatif ve postoperatif ekokardiografi bulgularının istatistiksel değerlendirilmeleri tablo 1'de gösterilmiştir. Hastalarımızın ameliyattan 3 ve 9 ay sonra yapılan ekokardiografilerinde sol ventrikül fonksiyonlarında anlamlı düzelleme oldu. Postoperatif dönemde Newyork Heart Association fonksiyonel sınıflandırmasına göre tüm hastalar class I idi. Hastalarımızın ejeksiyon fraksiyonlarında artma ve septum kalınlıklarında, sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çaplarında anlamlı olarak azalma görüldü.

Tartışma

Aort kapak cerrahisinde amaç yüksek basınç gradientini düşürmek ve stenoz nedeniyle gelişmiş ventrikül hipertrofisini geriletmektir. Ama protez kapak alanının azalması ve vücut yüzey alanının artmasıyla doğru orantıyla artan postoperatif rezidüel gradiyent cerrahinin olumlu etkilerini azaltabilir (1). 21 mm veya daha büyük ölçekli kapak takılan

hastalarda sol ventrikül hipertrofisinde gerileme daha belirgindir. Efektif kapak orifis alanının vücut yüzey alanına bölünmesiyle elde edilen indeks sol ventrikül kitlesindeki değişiklikleri formüle etmede kullanılabilir. Bu formüle göre protez alanı arttıkça sol ventrikül hipertrofisinde olan gerileme artacak, vücut yüzey alanı arttıkça da bu gerileme daha az olacaktır (2).

Aort darlığında oluşan türbülant akım, kapak endokardında kronik hasara neden olur Bu durum aort kapak darlığının sürekli artmasına neden olan bir süreçtir (3). Ciddi aort darlığı olan hastalarda hastalığın ilerlemesi sonucu konjestif kalp yetmezliği gelişmiş ise prognoz iyi değildir. Bu hastalara cerrahi tedavi uygulanmazsa iki yıl içinde kaybedilebilirler (4).

Aşırı artan sol ventrikül art-yükü AVR ile süratle düzelebilir ise de bazen sol ventrikül disfonksiyonu AVR sonrası bile devam edebilir. Aort darlığı insidensi batı ülkelerinde yaş ile artar ve yaşlı populasyonun %3'ünü etkiler (5). Ülkemizde ise tersine romatizmal etyoloji nedeniyle serimizde de olduğu gibi genç yaş grubunda daha sıktır.

Aort darlığı gibi aşırı basınç yükü altındaki hastalarda gelişen sol ventrikül hipertrofisi kompensatuar bir mekanizma olup duvar gerginliğinin ve EF'nin normal sınırlarda kalmasını sağlar. Aort darlığı nedeniyle gelişen sol ventrikül hipertrofisi hastaların çoğunda kapak replasmanı sonrası değişik oranlarda geriler ise de hastaların ancak %20'sinde tam gerileme olur (1).

Sol ventrikül hipertrofisine neden olan aşırı basınç yükünün neden olduğu değişikliklerde cinsiyete bağlı farklılıklar da vardır. Erkeklerde daha büyük bir ventrikül kitlesi oluşurken daha az bir konsantrik hipertrofi gelişir. Erkeklerde yine daha fazla bir sistolik gerginlik ve daha az bir EF vardır (1).

AVR sonrası hipertrofinin tam gerilememesi protez kapak alanının hastanın vücut alanına göre uygunsuz olması nedeniyle rezidü gradient kalmasına, hipertansiyonun uygun tedavi edilmemesine ve fizik aktiviteye bağlı olabilir. Genotip gibi (anjiyotensin genotip ekspresyonu) hemodinamik olmayan faktörler ve çevre faktörü de bu gerilemenin tam olmamasında rol oynayabilir (6).

Aort darlığında uzun süren yüksek dereceli sol ventrikül hipertrofisi, sonunda myokardda irreversibl değişikliklere neden olabilir. Bu da sol ventrikül kitlesinin gerilememesinin bir başka nedenidir. AVR sonrası rezidü hipertrofinin kalması ventrikül fibrozisinin geliştiğini gösterir ve hastalığın son dönemi olduğunu belirtir (1).

Kapak kalsifikasyonunun derecesinin artmasına bağlı olarak darlıkta ilerler. Histomorfolojik incelemeler kapak kalsifikasyonunun derecesi ile yaş, kan basıncı ve serum kolesterol seviyeleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir (7).

Kalsifikasyonlu hastalarda anlamlı bir aort darlığı gelişmesi kalsifiye olmayanlara göre 3 kat fazladır. Eğer kapak alanı $0,7 \text{ cm}^2$ den düşük ise bu oran 7 kat fazladır (7).

Aort kapak replasmanının peroperatif mortalitesi 70 yaşın altındaki hastalarda %0,7-1,7 iken 70 yaşın üzerindeki hastalarda ise %2,5-10,3 arasındadır. İzole koroner bypass operasyonlarında perioperatif mortalite %2,85 iken aort kapak replasmanı ve koroner bypass ameliyatı aynı seansta yapılır ise %0,9 ile %19,4 arasında değişir. Eğer koroner cerrahisinden sonra aort kapak cerrahisi de yapılırsa peroperatif mortalite artar (%14-%30,4). Bundan dolayı orta derecede bir aort darlığı varsa daha sonra tekrar bir kapak operasyonu yapmaktansa koroner ve kapak operasyonlarını aynı seansta birlikte yapmak uygundur (7).

Aort kapak alanı $0,65 \text{ cm}^2$ veya altında ise ciddi kapak obstrüksiyonu vardır. Eğer sol ventrikül sistolik fonksiyonu tehlikeye atılmamış ise kapak alanının $0,65 \text{ cm}^2$ veya altında olması halinde aortik pik jet hız (PVa) $> 4 \text{ m/s}$ 'dir. Bu derecedeki bir aort darlığı asemptomatik bile olsa prognozu iyi değildir.

Kolesterol seviyesi 200 mg/dl 'den fazla olanlarda aort darlığının ilerleme derecesi 2 kat daha fazladır. Statin tedavisi görmeyen hastalarda kapak alanı yılda $0,11 \text{ cm}^2$ azalırken, statin tedavisi görenlerde bu azalma $0,06 \text{ cm}^2$ olup neredeyse yarıya inmiştir (5).

Aort darlığı aktif bir süreç olup regüle ve modifiye edilebilir. Lipitler aort darlığının oluşumunda ve ilerlemesinde önemli bir rol oynar ve kolesterol düşürücü tedavi ile bu ilerleme önlenir veya geciktirilebilir (5).

Aort darlığı yaşlı popülasyonda gittikçe artan bir hastalık olup, AVR ileri derecede fonksiyonel bozukluğu olan hastalarda bile güvenle uygulanabilir. AVR ile uzun dönem bir yaşam ve kaliteli bir hayat

mümkündür. Tek başına ileri yaş cerrahi için bir kontrendikasyon değildir. Eğer EF %30'un altında ise, ciddi koroner hastalığı varsa, nörolojik bir hastalık varsa, böbrek, solunum veya karaciğer hastalıkları varsa mortalite riski artar (8).

AVR'nin düzeltici mi yoksa palyatif bir ameliyat mı olduğu tartışmalıdır. Ancak sol ventrikül'ün fonksiyonel ve geometrik yapısını düzeltici etkisi olduğu, hastalara uzun ve konforlu bir yaşam olanağı verdiği gerçektir. Zamanlama erken ve geç dönem sonuçlarda etkilidir (9).

Aort darlığında sol ventrikül, önündeki mekanik engele ya da artan art-yüke uyum sağlamak için, konsantrik hipertrofiye uğrar. Sol ventrikül kalınlığı ve kitlesi 2-3 misli artar. Sonuçta myokardın oksijen gereksinimi ve diyastol sonu basıncı artacağından ventrikül iskemiye hassas hale gelir. Sol ventrikülü bu etkilerden ve basınç yükünden kurtarmak için yegane tedavi de cerrahidir (9). Bundan dolayı cerrahi gecikmeden uygulanmalıdır.

Hipertansif hastalarda anormal kollajen birikimine bağlı yapısal myokardiyal remodeling nedeniyle oluşan myokardiyal fibrozis postoperatif erken dönemde başarısızlığın nedenlerinden birisidir (10).

Çalışmamızda tüm olgularda AVR sonrası EF belirgin olarak düzelmiştir. Bu birçok çalışmayla uyumludur (4,9,10). Ayrıca, AVR darlığın oluşturduğu basınç yüküne bağlı olarak gelişen hipertrofiyi geriletmekte ve fonksiyonel kapasiteyi düzeltmektedir. Serimizde olduğu gibi, semptomatik ciddi aort darlıklarında bile cerrahi çoğu kez yararlıdır ve cerrahi risk son derece azdır.

Teşekkür

İstatistiksel analizleri yapan Murat Boysan'a içten teşekkürlerimizi sunarız.

Clinical Outcomes Of Aortic Valve Replacement In Patients With Aortic Stenosis

Abstract:

Aim: The aim of our study was to assess time course and regression of left ventricular end-systolic and end-diastolic diameters after aortic valve replacement.

Methods: Between the period of January 2000 and December 2003, 20 of the patients who had aortic valve replacement due to aortic valve stenosis at the Cardiovascular Surgery Department of our Hospital were included in the study. There were 16 male and 4 female patients ranging in age from 18 to 70 years with a mean age of $36,51 \pm 18,10$ years. Preoperative and postoperative echocardiographic evaluations were performed in all patients.

Results: After aortic valve replacement there were significant hemodynamic improvements, with a fall in the left ventricular end-diastolic and end-systolic diameters, and interventricular septal wall thickness. Postoperative

left ventricular ejection fraction was significantly greater than before surgery in all cases.

Conclusion: *Aortic valve replacement improves the left ventricular ejection fraction and provides the regression of myocardial hypertrophy.*

Key words: *Aortic Stenosis, Valve Replacement*

Kaynaklar

1. Tasca G, Brunelli F, Cirillo M, et al. Mass regression in aortic stenosis after valve replacement with small size pericardial bioprosthesis. *Ann Thorac Surg*;76:1107-1113 ;2003.
2. Barner HB, Labovitz AJ, Fiore AC. Prosthetic valves for the small aortic root. *J Cardiac Surg* 1994;9 (suppl):154-157.
3. Yoganathan AP. Fluid mechanics of aortic stenosis. *Eur Heart J*. 1988; (Suppl E):13-17.
4. Tarantini G, Buja P, Scognamiglio R, et al. Aortic valve replacement in severe aortic stenosis with left ventricular dysfunction: determinants of cardiac mortality and ventricular function recovery. *Eur Cardio-thorac Surg*;24:879-885;2003.
5. Chan K-L. Is aortic stenosis a preventable disease? *J Am Coll Cardiol*;42:593-599;2003.
6. Garner C, Lecomte E, Visvikis S, et al. Genetic and environmental influences on left ventricular mass: a family study. *Hypertension*;36:740-746;2000.
7. Piper C, Bergemann R, Schulte HD, et al. Can progression of valvar aortic stenosis be predicted accurately? *Ann Thorac Surg*;76:676-680;2003.
8. Chiappini B, Bergonzini M, Gallieri S, et al. Clinical outcome of aortic valve replacement in the elderly. *Cardiovasc Surg*;11:359-365;2003.
9. Kaya B. Aort kapak replasmanının sol ventrikül fonksiyonu üzerine etkileri. *Ank Tıp Fak. Mec.*;50:197-202;1997.
10. Pereira JJ, Lauer MS, Bashir M, et al. Survival after aortic valve replacement for severe aortic stenosis with low transvalvular gradients and severe left ventricular dysfunction. *Am Coll Cardiol*;39:1356-1363;2002.

Erişkin Yaş Grubu İdrar Kültürlerinden İzole Edilen *Escherichia Coli* Suşlarının Antimikrobiyallere Duyarlılıkları

Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Selma Gülmez, Kumru Aygül, Hicran İzci, Mustafa Berktaş

Özet:

Çalışmamızda erişkin popülasyonda üriner infeksiyon etkeni olarak izole edilen *E. coli* suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Üriner sistem infeksiyonu ön tanı hastaların idrar kültürlerinden izole ettiğimiz suşların identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık testleri Sceptor (Becton Dickenson-USA) cihazı ve identifikasyon panelleri ile yapılmıştır.

Bu yaş grubunda 2003 yılı içinde 683 adet üriner infeksiyon etkeni tespit edilmiş olup, bunların 217(%31.8)'sinde *E. coli* saptanmıştır. Buna göre; %5.2 direnç oranı ile amikasin en duyarlı antimikrobiyal olup bunu %10.2 ile netilmisin, %10.5 ile sefoksitin, %11.3 ile seftazidim, %11.5 ile imipenem izlemektedir. En yüksek direncin ise ampisiline (%63.50), piperasiline %52.1, trimetoprim/sulfametoksazole %46.5 ve amoksisilin-klavulanata %39.2 olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak; *E. coli* ile oluşan üriner sistem infeksiyonlarında ampirik tedavide, ampisilin, trimetoprim/sulfametoksazol, amoksisilin-klavulanat, piperasilin, nitrofurantoin ve sefuroksim gibi antimikrobiyaller tercih edilmemeli, giderek artan direnç oranları nedeniyle duyarlılık testi yapılmadan tedaviye başlanmamalı ve bu yolla tedavinin başarısız olmasına ve direnç gelişiminin artmasına engel olunmalıdır.

Anahtar kelimeler: *E. coli*, üriner sistem infeksiyonu, antimikrobiyal duyarlılık testi

Üriner sistem infeksiyonları en sık görülen bakteriyel infeksiyonlar arasında yer almaktadır (1). Bu tür infeksiyonlarda tanının gecikmesi, sebeplerinin değerlendirilememesi ve tedavinin gereğince yapılamaması ileri nefrolojik sorunlara sebep olabilmektedir (2).

Hastane ve toplum kökenli olabilen üriner sistem infeksiyonlarının en sık etkeni *Escherichia coli* (*E. coli*) olduğu bilinmektedir (3-10). Bu sebeple *E. coli*, üriner infeksiyonlarda önemli bir yer tutmaktadır.

E. coli ile oluşan üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol, ikinci kuşak sefalosporinler ve nispeten de yeni fluorokinolonların duyarlılıklarında azalma olduğunu bildiren çalışmalar yayınlanmıştır (6,7,10). Yine, Şencan ve ark. (11) tarafından yapılan bir çalışmada da siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol ile sefuroksime ve kinolonları da içine alan çoklu dirençte belirgin

bir artış olduğu bildirilmiştir. Üropatojen *E. coli*'lerle oluşan üriner infeksiyonları tedavide kullanılan antimikrobiyallerin duyarlılığında azalma sebebiyle, tedavide uygun antimikrobiyalın seçilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Çalışmamızda, erişkin popülasyonda üriner sistem infeksiyonlarında etken olarak izole edilen *E. coli* suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, 2003 yılı içinde poliklinik ve servislerden gönderilen erişkin popülasyona ait idrar örnekleri değerlendirmeye alınmıştır. Alınan idrar örneklerinin %5 Koyun Kanlı-Brain Heart Infusion Agar (DIFCO) ve Eozin Metilen Blue Agar'a (DIFCO) kantitatif yöntemle ekimleri yapılmış, 37°C'de 24 saatlik inkübasyondan sonra 10⁵ koloni/ml ve üzerinde olanlar üriner infeksiyon olarak değerlendirilmiştir.

İzole edilen mikroorganizmaların kesin identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesinde Sceptor cihazı

Yazışma Adresi: Dr. Hamza Bozkurt
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve
Klinik mikrobiyoloji A.D, VAN

Tablo I: E. coli suşlarının antimikrobilyallere direnç oranları

Antimikrobilyaller	Ampisilin	Piperasilin	Trimetoprim/sulfam.	Amoks-klavulanat	Nitrofurantoin	Ofloksasin	Sefuroksim	Tobramisin	Aztreonam	Siprofloksasin	Gentamisin	Seftriakson	Imipenem	Seftazidim	Sefoksitin	Netilmisin	Amikasin
Test edilen suş sayısı	126	140	129	120	92	11	135	136	136	155	143	140	122	133	57	98	154
Direnç oranı (%)	63.5	52.1	46.5	39.2	30.4	27.3	25.9	20.6	20.6	20	19.6	17.2	11.5	11.3	10.5	10.2	5.2

Tablo II: Üriner sistem infeksiyonu oluşturan E. coli suşları üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen antimikrobiyal direnç oranları (% olarak verilmiştir.)

	Ampisilin	Trimetoprim/sulfam.	Amoks-klavulanat	Ofloksasin	Sefuroksim	Tobramisin	Aztreonam	Siprofloksasin	Gentamisin	Seftriakson	Imipenem	Seftazidim	Sefoksitin	Netilmisin	Amikasin
Çalışmamızda	63.5	46.5	39.2	27.3	25.9	20.6	20.6	20	19.6	17.2	11.5	11.3	10.5	10.2	5.2
Kaygusuz ve ark.(5)	-	42.2	21.5	5.5	4.7	6.5	4	5.8	3.5	-	0	2.3	-	1.2	0.6
Otağ ve ark.(12)	50.3	-	30.3	16.6	18.7	10.2	-	13.1	10.6	8.2	1.3	-	3.4	3.1	3.2
Altprak ve ark.(13)	97.7	59	56.7	-	66.7	30	-	56.7	28.2	28.2	1.3	-	-	9	5.3
Özhan ve ark(14)	84.1	51.5	-	2.3	-	16.7	-	-	21.2	5.3	-	7.5	-	9.8	13.3
Saraçlı ve ark.(15)	55.4	49.5	57.5	-	-	-	-	-	12.2	-	-	12.2	-	-	-
Ayaz C. ve ark (21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	0	-	-	7

(Becton Dickinson-USA) ve bu cihaza ait Sceptor Urine panellerden yararlanıldı.

Bulgular

Laboratuvarımızda erişkin popülasyonda 2003 yılı içinde 683 adet üriner infeksiyon etkeni tespit edilmiş olup, bunların 217 (%31.8)'sinde E. coli saptanmıştır. Bunların 134 (%61.8)'ü kadınlardan, 83 (%38.2)'ü erkeklerden izole edildiği, gönderilen materyalin servislere göre dağılımı incelendiğinde ise %33.6 (73/217) Üroloji servisi, %28.1(61/217) Acil servis, %23.5 (51/217) K. Doğum, %5.5 (12/217) İç hastalıkları ve %9.3 oranında da diğer servislere olduğu saptanmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık test

sonuçları Tablo 1'de görülmektedir. Tablo 1. E. coli suşlarının antimikrobilyallere direnç oranları

Buna göre; %5.2 direnç oranı ile amikasin en duyarlı antimikrobiyal olduğu, bunu %10.2 ile netilmisin, %10.5 ile sefoksitin, %11.3 ile seftazidim, %11.5 ile imipenemin izlediği saptandı. Ampisilin (%63.5), Piperasilin (%52.1), Trimetoprim/sulfametoksazol (%46.5) ve Amoksisilin-klavulanat (%39.2) gibi antimikrobilyallerin ise direnç oranları oldukça yüksek olarak saptandı.

Tartışma

Üriner sistem infeksiyonları sık rastlanması sebebiyle ve yine bu infeksiyonlar içinde E. coli

ile oluşan üriner infeksiyonların en sık görülmesi sebebiyle bu bakteriye karşı oluşan direnç halk sağlığını tehdit eder gibi görünmektedir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, bu direncin giderek artmakta olduğu görülmektedir (6,7,10,11). Üriner sistem infeksiyonu oluşturan *E. coli* suşları üzerinde yapılan bazı çalışmalarda bildirilen antimikrobiyal direnç oranları Tablo 2’de verilmiştir.

Tabloda en sık direnç tespit edilen antimikrobiyaller arasında en başta ampisilin’in yer almakta olduğu ve buna karşı oluşmuş direncin ön sırada yer aldığı (%50.3-97.7 oranlarında), daha sonra trimetoprim/sulfametoksazol (%42.2-59), amoksisilin-klavulanat (%21.5-57.5), piperasilin (%27.7-52.1), nitrofurantoin (2.9-50.6) ve sefuroksim (%4.7-66.7) geldiği görülmekte olup, en etkili antimikrobiyaller arasında ise; imipenem (%0-11.5 oranlarında), amikasin (%0.6-13.3), netilmisin (%1.2-10.2), sefoksitin (3.4-10.5) ve seftazidimin (%2.3-12.2) yer aldığı saptanmıştır.

Yine benzer çalışmalara bakıldığında: Ay ve Ark. (16) *E. coli* izolatlarının %50’sinden fazlası ampisilin’e dirençli olduğunu, Türkmen (17) idrar örneklerinden üretilen tüm suşlarda ampisilin, ampisilin/sulbaktam ve amoksisilin/klavulanik asite yüksek düzeyde direnç (%69.0-100) saptadıklarını, trimetoprim/sulfametoksazol (%38.9-100) ve siprofloksasine (%11.9-100) direnç oranlarında dikkat çekici artış saptadığını, Özkütük ve ark. (18) *E.coli* suşlarında en yüksek direncin ampisilin ve piperasiline karşı saptadıklarını, imipenem ve amikasin’e direnç görülmediğini, Timurkaynak ve ark. (19) üriner sistem infeksiyonlarından izole ettikleri etkenlerin oral tedavide sıkça kullanılan ajanlardan ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol ve sulbaktam-ampisiline direnç oranlarının yüksek olduğunu ve ampirik tedavide kinolonların tercih edilmesinin daha uygun olacağını bildirmişlerdir.

Gamberzade ven ark (20), izole ettikleri 313 üriner infeksiyon etkeni içinde %62 (195) oranında *E. coli*, %14 (45) oranında *Klebsiella* spp. ve %7 (22) oranında *Proteus* spp. saptadıklarını, Ayaz ve ark (21), idrar örneklerinde %63.4 oranında etken ürettiklerini ve bunların: %36.5’i *E. coli*, %11.76’sı *K. pneumoniae*, %8.3’ü *P. aeruginosa*, %4.7’si *S. typhi*, %4.7’si *S. epidermidis*, %3.5’i *P. mirabilis*, %3.5’i *S. aureus*, %2.4’ü *P. pneumotropica*, %2.4’ü *S. maltophilia* ve %22.35 oranında diğer bakteriler olarak saptadıklarını, *E. coli*’ler için en duyarlı antimikrobiyallerin; seftazidim (%100), imipenem (%96), amikasin (%93), seftriakson

(%80), *K. pneumoniae* için en duyarlı antimikrobiyallerin; imipenem (%100), amikasin ve siprofloksasin (%90), seftoksim (%88) olduğunu bildirmişlerdir. Bu bulgularla çalışmamızdaki sonuçları karşılaştırdığımızda, benzer sonuçlar saptadığımız görülmektedir.

Sonuç olarak, *E. coli* ile oluşan üriner sistem infeksiyonlarında ampirik tedavide, ampisilin, trimetoprim/sulfametoksazol, amoksisilin-klavulanat, piperasilin, nitrofurantoin ve sefuroksim gibi antimikrobiyaller tercih edilmemeli, giderek artan direnç oranları nedeniyle duyarlılık testi yapılmadan tedaviye başlanmamalı ve bu yolla tedavinin başarısız olmasına ve direnç gelişiminin artmasına engel olunmalıdır. Ampirik tedavi başlanması zorunlu durumlarda da; amikasin, netilmisin, sefoksitin, seftazidim veya imipenem gibi antimikrobiyallerin tercih edilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

The antimicrobial susceptibility rates of *E. coli* strains isolated from urine cultures of adults group

Abstract:

The purpose of our study was to investigate the antimicrobial susceptibility rates of E. coli strains which were isolated as an agent of urinary tract infection in adult population.

The identification and antimicrobial susceptibility tests of E. coli strains isolated from the patient that have presumptive urinary tract infection diagnosis were made by Sceptor (Becton Dickenson-USA) identification panels.

In adult population 683 urinary tract pathogens were identified in 2003. 217 (31.8%) of them were E. coli. According to this investigation the resistance rates of amikacin, netilmicin, cefoxitin, ceftazidime, imipenem were 5.2%, 10.2%, 10.5%, 11.35 11.3% respectively. The maximum resistance rates that we investigate were against ampicilline (63.5%), piperacilline (52.1%), trimethoprim-sulphamethoxazole (46.5%), amoxicillin-clavulanic acid (38.2).As a result, in empiric treatment of urinary tract infection caused by E. coli, ampicilline, piperacillin, trimethoprim-sulphamethoxazole, amoxicillin-clavulanic acid should not be preferred. Because of the increasing resistance rates without making susceptibility tests treatment should not be planned. By this way treatments failure and the increase in the resistance rates should be prevented.

Key words: *E. coli*, urinary tract infection, antimicrobial susceptibility test.

Kaynaklar

1. Wilke-Topçu A, Söyletir G, Doğanay M: İnfeksiyon Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, I. Baskı, 1996.

2. Winderg J: Determinants of Renal Damage in Childhood UTI, Clinical Bacteriological and Immunological Aspects of Urinary Tract Infections in Children, New York, Thieme-Stratton Inc, 1982.
3. Altındış M, Tanır HM: İdrar yolu infeksiyonu belirtileri olan kadınların idrar örneklerinin mikrobiyolojik değerlendirilmesi ve izole edilen Gram negatif çomakların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg; 31, 192-197, 2001.
4. Diler M, Emekdaş G, Kocabeyoğlu Ö, Erdemoğlu A, Arıca E: Sefprozil, sefuroksim ve siprofloksasinin idrardan izole edilen *Escherichia coli* ve *Klebsiella pneumoniae* suşlarına etkinliğinin mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılması, ANKEM Derg; 13, 44, 1999.
5. Kaygusuz S, Apan T Z, Kılıç D. Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonu etkeni Gram negatif bakterilerde çeşitli antibiyotiklere direnç. ANKEM Derg; 15, 753-759, 2001.
6. Kibar F, Yaman A, Dünder İH, Pekmezci DU. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen bakteriler ve duyarlılıkları. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-19 Ekim 2001, Adana) Program Kitabı, sayfa:321, Poster no: P-19/04, 2001.
7. Karapınarlı K, Tulumoğlu Ş, Kaya E. Çocuklarda idrar yolu infeksiyonlarından izole edilen etkenler ve antibiyotiklere dirençleri. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-19 Ekim 2001, Adana) Program Kitabı, sayfa: 322, Poster no: P-19/06, 2001.
8. Zer Y, Bayram A, Orhan Gani. Hastane ve toplum kaynaklı hastalardan soyutlanan idrar yolu infeksiyonu etkenlerinin görülme sıklığının karşılaştırılması. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-19 Ekim 2001, Adana) Program Kitabı, sayfa: 321, Poster no: P-19/03, 2001.
9. Amyes SGB, Baird DR, Crook DW, Gillespie SH, Howard AI, Oppenheim BA, Pedler SJ, Paull A, Tompkins DS, Lawrie SA. A multicentre study of the in-vitro activity of cefotaxime, cefuroxime, ceftazidime, ofloxacin and ciprofloxacin against blood and urinary pathogens. J Antimicrob Chemother; 34, 639-648, 1994.
10. Goettsch W, Van Plet W, Nagelkerke N, Hendrix MRG, Buiting AGM, Petit PL, Sabbe LJM, Van Griethuysen AJA, De Neeling AJ. Increasing resistance to fluoroquinolones in *Escherichia coli* from urinary tract infections in the Netherlands. J Antimicrob Chemother; 46, 223-228, 2000.
11. Şencan İ, Sevinç ME. Toplum kökenli üropatojen *Escherichia coli* izolatlarında antimikrobiyal direncin izlemi, Klimik Derg; 15, 85-88, 2002.
12. Otağ F, Yıldız Ç, Delialioğlu. İdrardan soyutlanan *E. coli* suşlarında antibiyotik direnci, Aknem Derg; 17, 384-387, 2003.
13. Altoparlak Ü, Özbek A, Aktaş F. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 32, 167-173, 2002.
14. Özhan M, Aksoy AM, Karaaslan A. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen *E. coli* suşlarının çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg; 23, 142-144, 1993.
15. Saraçlı MA, Baylan O, Gün H. Üriner sistem etkeni Gram negatif bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg; 13, 73-78, 1999.
16. Ay S, Abut İşeri L, Duman B. İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Olumsuz Mikroorganizmaların Antibiyotiklere Duyarlılıkları, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10, 59-62, 2003.
17. Türkmen L. İdrar örneklerinden izole edilen gram negatif bakterilerin değişik antibiyotiklere duyarlılığı, İnönü Üniv. Tıp Fak. Derg, 9, 185-189, 2002.
18. Özkütük A, Esen N, Yapar N, Şengönül A, Yuluğ N. İdrar kültürlerinden izole edilen *Escherichia coli* ve *Klebsiella pneumoniae* suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg.; 15, 41-43, 2001.
19. Timurkaynak F, İnci KE, Arslan H. Toplum kökenli ve nosokomial üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen etkenlerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılığı, Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec, 54, 287-292, 2001.
20. Gamberzade Ş ve Berkman E. İdrar kültürlerinden elde edilen çeşitli Gram negatif bakterilere karşı nitrofurantoin ve bazı kinolonların in-vitro etkinliği, XVIII. Türk Mikr. Kongresi, Antalya, P:12-215, 1998.
21. Ayaz C, Boşnak V, Mendeş H, Hoşoğlu S ve Geyik F. İdrar kültürlerinden elde edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları, XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, P:12-217, 1998.

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Beyhan Eryonucu, Hasan Ali Gümrukçüoğlu, Mustafa Tuncer, Musa Şahin

Özet:

Amaç: Koroner hastalıkların tanı ve tedavisinde kardiyak kateterizasyon işlemi son yıllarda önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmamızın amacı kliniğimizde kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların iki yıllık sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve yöntem: Koroner arter hastalık tanısı konan ve/veya şüphelenilen hastalara laboratuvarımızda Seldinger yöntemi ile sağ femoral arterden kateterizasyon yapıldı.

Bulgular: Nisan 2003 ile Mart 2005 tarihleri arasında kateter laboratuvarımızda 221'i kadın, 449'u erkek olmak üzere toplam 670 hastaya kateterizasyon işlemi yapıldı. 11 hastaya pace-maker işlemi uygulandı. Koroner anjiyografi yapılan hastaların 176'sının (%26.3) koroner arterleri normal olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 494'ünde (%73.7) koroner arter hastalığı mevcuttu. Koroner arter hastalığı bulunan hastaların 310 (%62,9) unda ise kritik koroner arter hastalığı tespit edildi. Kateter laboratuvarının açıldığı iki yıllık süre içinde, 114 (%17.01) hastaya koroner girişim önerildi, 73 (%10.8) hastaya girişim uygulandı. 105 (%15.8) hastaya koroner cerrahi, 17 (%2.6) hastaya kapak cerrahisi önerildi. 14 hastaya renal, 20 hastaya periferik anjiyografi ve 8 hastaya da sağ kalp kateterizasyonu yapıldı. Majör komplikasyon gelişmedi. 19 hastamızda morbitide ve mortaliteyi etkilemeyen minör komplikasyonlar gelişti.

Sonuç: Tüm dünya ve ülkemizde olduğu gibi kliniğimizde de kardiyak kateterizasyon işlemleri koroner arter hastalığının teşhis ve tedavisinde önemli yer teşkil etmektedir.

Anahtar kelimeler: Kardiyak kateterizasyon, koroner anjiyografi, anjioplasti.

Tüm dünyada ölüm sebeplerinin yarısını kardiyovasküler hastalıklar teşkil etmektedir. Bunların %60'ı da koroner arter hastalığına bağlıdır. Aynı şekilde ülkemiz için de koroner kalp hastalıkları ve buna bağlı ölümler önemli bir sorundur. TEKHARF (Türk Erişkinlerde Koroner Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalışmasının 2003 yılı verilerine göre ülkemiz genelinde yıllık tüm ölüm oranı bin erişkinde 10.4 olup, bu ölümlerin en büyük payını koroner arter hastalıkları (%39) oluşturmaktadır. 45-74 yaş kesiminde toplam mortalite binde 15.2, koroner kalp hastalığı ölüm prevalansı binde 6 olarak hesaplanmıştır (1). Son yıllarda tüm ölümler ve koroner kökenli ölümlerde azalma eğilimi görülmüş olup, koroner mortalite bin kişi yılında 6 dan 5.1 e gerilediği saptanmıştır (1). Bunun başlıca sebepleri yaşam tarzı değişikliği ve farmakolojik tedavilerin yanında; kardiyak hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan invaziv teknikler ve girişimlerde önemli bir ilerleme kaydedilmesidir. Bu invaziv girişimlerden en sık kullanılanı koroner arter hastalıklarının tanı ve

tedavisinde önemli bir yer tutan koroner anjiyografidir.

Kardiyak kateterizasyon işlemi ilk defa 1929 yılında Werner Forsmann kendi üzerinde denemiştir (2). 1941 yılında Cournand ve Ranges sağ kalp kateterizasyonunu gerçekleştirmişlerdir (3). 1958 yılında Sones brakiyal arteriyotomi yolu ile, 1967'de Judkins perkütan femoral yaklaşımla selektif koroner anjiyografiyi gerçekleştirmiştir (3). Andreas Gruentzig ilk defa perkütan translüminal koroner anjiyoplastiyi LAD proksimal lezyonuna uygulamış (4), 1986 yılında Puel ve Sigwart ilk defa koroner stent implantasyonunu gerçekleştirmişlerdir (3).

Kardiyak kateterizasyon koroner arter, valvüler veya konjenital kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisini içerir (3). Hangi işlem söz konusu olursa olsun, kalp kateterizasyonuna karar vermede risk/yarar oranını dikkate almak gerekir. Genel olarak bakıldığında, kuşku edilen kardiyak lezyonun varlığı ya da ağırlığı hakkında noninvazif yöntemlerle tatmin edici bilgi elde edilemez. Oysa bu bilginin klinik olarak önem taşıdığı durumlarda; tanıl ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu yapılması hasta ve hekime büyük yarar sağlar.

Akut ve kronik iskemik kalp hastalığının kateterle tedavisi dünya genelinde kabul edilen bir metottur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., VAN
Yazışma Adresi: Hasan Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., VAN

Bu prosedür koroner arter bypass greftine göre daha sık uygulanmaktadır. Perkütan koroner müdahale, balon anjiyoplasti ve intrakoroner stent implantasyonuna dayalıdır (5). Teknolojik ilerleme ve operatör deneyimindeki artış sonucunda işlemlerdeki risk büyük oranda azalmış ve başarı %95'in üzerine çıkmıştır (6). Günümüzde sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda ortalama 2 milyon koroner anjiyografi ve 650.000'den fazla hastaya revaskülarizasyon işlemi yapılmaktadır (7).

Bu çalışmamızın amacı kliniğimizde kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların iki yıllık sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Hastaların hikayesi, fizik muayenesi ve laboratuvar tetkikleri değerlendirildikten sonra koroner anjiyografi (KAG) endikasyonu konulan hastalara, işlem öncesi KAG hakkında bilgi verildi. Onayları alınan ve kontrendikasyonu olmayan hastalar tanı ve tedavi amacıyla kateterizasyon laboratuvarına alındı.

Görüntüleme kliniğimizde kateter laboratuvarında kurulan Siemens AXIOM-Artis (Siemens AG 2001 Muenchen-Germany) cihazı altında yapıldı.

Kateterizasyon işlemi hasta uyanık durumdayken ve gerektiğinde sedasyon yapılarak uygulandı. Damar yoluna girilecek bölge sterilize edilerek lokal anestezi (%2 prilokain hidroklorür) ile uyuşturuldu. İşlem genellikle en sık kullanılan uygulama perkütan iğne-guidewire-dilatör tekniği olan Seldinger yöntemi ile yapıldı. Kateterizasyon daha çok sağ femoral arterden, daha nadir olarak sol femoral ve brakial arterden uygulandı. Selektif koroner anjiyografi yapılırken sağ ve sol Judkins kateterleri, sol kalp ve periferik arter kateterizasyonu için pigtail kateteri kullanıldı.

Koroner arterlerin görüntülenmesinde allerjik ve nefrotoksik özelliği az olan (osmolaritesi düşük ve non-iyonik) radyopak ajanlar tercih edildi. Koroner anjiyo-grafide farklı planlarda alınan kayıtlar değerlendirildi. Koroner lezyonun en fazla görüldüğü poz değerlendirilmeye alındı. Damar çapı ile lezyonun yaptığı darlık oranlandı. Sonuçlar yüzde olarak rapor edildi. %70 ve üzerindeki lezyonlar kritik lezyon olarak kabul edildi. Ana koroner (LMCA), Anterior Desending Arter (LAD), Circumfleks Arter (Cx) ve Sağ koroner arterler (RCA)'nin hepsinde lezyon olan hastalar dört damar hastası olarak adlandırıldı. Anjiyografide kritik koroner darlık tespit edilen hastalara lezyonun

özelliklerine göre medikal tedavi, PTCA, stent veya koroner arter bypass cerrahisi önerildi.

Aynı seansta PTCA ve stent işlem kararı alınan hastaların sheatleri işlem için uygun olan sheatlerle değiştirildi. Hastalara revaskülarizasyon işlemi esnasında ve sonrasında reoklüzyonu önlemek için işlem öncesi; standart heparin (10000 Ü) ve Clopidogrel (300mg), işlem sonrası ise standart heparin ve seçilen bazı hastalarda GPIIb/IIIa antagonisti (Aggrastat) infüzyonu yapıldı. Anjiyoplasti kararı alınan hastaların kateter laboratuvarında işlem esnasında ACT (Active clotting time) seviyesi 300-400msn arasında tutuldu. İşlem sonrası hastaların kanama ve hematoma açısından vital bulguları ve ACT'leri takip edildi. 4-6 saat sonra kanama ve komplikasyonu olmayan hastaların ACT seviyelerine bakılarak sheatleri çekildi ve hemostaz sağlandı.

Kateterizasyon sonrası medikal tedavi ve koroner arter bypass cerrahisi önerilen hastaların sheatleri çekilip hemostaz sağlanana kadar manuel kompresyon yapıldı. Ardından kum torbası ile 4 saat kadar kompresyona devam edildi. Kanama ve komplikasyonu olmayan hastalar genelde 1 gün içerisinde taburcu edildi. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak ifade edildi.

Bulgular

Kardiyoloji Anabilim Dalı Kateterizasyon ünitesinin açıldığı tarih olan Nisan 2003 ile Mart 2005 tarihleri arasında yaşları 15 ile 82 arasında değişen 670 hastaya toplam 811 kateterizasyon işlemi uygulandı. Yaş ortalamaları kadınlarda 56.9 ± 11 yıl, erkeklerde 55.3 ± 11.6 yıl idi.

Koroner anjiyografi sonuçları: 649 hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Koroner anjiyografi sonucu 173 (%26.3) hasta tamamen normal olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 476'sında (%73.7) koroner arter hastalığı mevcuttu. Koroner arterlerinde lezyon bulunan bu hastaların; 92 si (%14) tek damar hastası, 84'ü (%12.7) iki damar hastası, 255'i (%38.7) üç damar hastası, 55'i (%8.4) dört damar hastası olarak değerlendirildi.

Koroner arter hastalığı bulunan vakalardaki lezyonların 310 (% 62,9)'u kritik lezyon olarak değerlendirildi. KAG bulguları: Birinci yıl 85, ikinci yıl 88 ve toplam 173 (%26.3) hasta normal; birinci yıl 60, ikinci yıl 32 ve toplam 92 (%14) hasta tek damar hastası; birinci yıl 53, ikinci yıl 31 ve toplam 84 (%12.7) hasta iki damar hastası; birinci yıl 139,

ikinci yıl 116 ve toplam 255 (%38.7) hasta üç damar hastası; birinci yıl 15, ikinci yıl 40 ve toplam 55 (%8.3) hasta dört damar hastası olarak tespit edildi. Birinci yıl 222, ikinci yıl 201 ve toplam 423 (%64.3) hastaya medikal; birinci yıl 64, ikinci yıl 41 ve toplam 105 (%15.8) hastaya koroner by-pass cerrahisi; birinci yıl 5, ikinci yıl 12 ve toplam 17 (%2.6) hastaya kapak cerrahisi önerildi. (Tablo-1 ve Grafik-1)

Kritik lezyonlar: 84 hastada sadece LAD'de, 29 hastada sadece Cx'de, 39 hastada sadece RCA'da, 33 hastada LAD ve Cx'de, 30 hastada Cx ve RCA'da, 36 hastada LAD ve RCA'da, 1 hastada LMCA ve Cx'de, 72 hastada LAD-Cx-RCA'da yerleştiği tespit edildi (Grafik-2).

By-pass operasyonu geçiren ve anjinal şikayetleri olan 16 hastaya by-pass damarlarının kontrolü için koroner anjiyografi yapıldı. 4 hastada safen ven greftinde, 2 hastada internal mammarian arterde kritik lezyon tespit edildi. Bu hastalardan 1 tanesine yeniden operasyon, diğerlerine medikal tedavi önerildi.

Koroner anjiyografi yapılan hastalarımızdan 34'ünde (%5.2) koroner yavaş akım, 5 (%0.76) hastada koroner anomali tespit edildi.

Tablo 1: Kliniğimizde yapılan koroner anjiyografilerin yıllara göre dağılımı ve sonuçları

	Birinci yıl	İkinci yıl	Toplam
KAG bulguları			
Normal koroner arterler	85	88	173-(%26.3)
Tek Damar hastalığı	60	32	92-(%14.0)
İki Damar hastalığı	53	31	84-(%12.7)
Üç Damar hastalığı	139	116	255-(%38.7)
Dört Damar hastalığı	15	40	55-(%8.3)
ÖNERİLER			
Anjioplasti	61	53	114-(%17.3)
Medikal	222	201	423-(%64.3)
Koroner Cerrahi	64	41	105-(%15.8)
Kapak Cerrahi	5	12	17-(%2.6)

Kalp pili takılması: Akut miyokart infarktüsüne bağlı gelişen ritim bozukluğu (A-V tam blok ve geçici dal blokları gibi) nedeni ile 4 hastaya, bradikardisi olup non-kardiyak cerrahiye gidecek 2 hastaya olmak üzere toplam 6 hastaya geçici kalp pili , A-V tam bloğu olan 5 hastaya da kalıcı kalp pili uygulandı. Bir hastada daha önceden yerleştirdiğimiz kalıcı kalp pili lead enfeksiyonu tespit edilmesi üzerine kalıcı kalp pili ve lead'i değiştirildi.

Diğer anjiyografik işlemler: Koroner anjiyografi uygulanan hastalardan kladikasyo tarifleyen 19 hastaya periferik anjiyografi yapıldı. Sağ iliyak arteri tam tıkalı olan 1 olguya iliyofemoral bypass

cerrahisi, iliyak arterde %70 üzeri lezyonu olan 2 olguya stent implantasyonu önerildi. Popliteal arteri tam tıkalı olan ve distalde retrograd doluş gösteren 1 olgu ve nonkritik darlığı olan 2 olguya medikal takip önerildi. Hipertansiyon etyolojisi açısından KAG yapılan 14 hastaya ilave renal anjiyografi yapıldı. Bunların tamamı normal olarak saptandı.

Non-invaziv testler ile kapak hastalığı tespit edilen 44 hastaya aortografi ve/veya ventrikülografi yapıldı ve 17 hastaya kapak cerrahisi önerildi. Konjenital anomali tespit edilen 3 hastaya kateterizasyon yapıldı.

Çeşitli nedenlerle (aortta tortiozite, ileri aort yetersizliği gibi) selektif koroner anjiyografi yapılamayan 5 hastaya ve aort kapak hastalıklarının değerlendirmek için 22 hastaya olmak üzere toplam 27 hastaya aortografi yapıldı.

Koroner balon ve stent uygulamaları: KAG sonucuna göre 114 hastaya koroner anjioplasti önerildi. İşlemi kabul eden hastalarımızdan 43'üne koroner balon (birinci yılda 25, ikinci yılda 18 adet), 68'ine koroner stent (birinci yılda 33, ikinci yılda 35 adet) takıldı. 6 hastamızda; lezyonların eski, uzun ve tortiyöz olmasına bağlı olarak lezyon geçilemediği için anjioplasti girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Girişim yapılan vakalardan 16 tanesi akut myokard infarktüsü ile servise gelen ve primer PTCA yapılan hastalar idi. Bu vakaların 9 tanesine koroner balon ve stent birlikte, 7 tanesine direkt stent uygulandı. Bu hastalardan 2 olguya bradikardi, A-V tam blok veya dal bloğu nedeniyle işlem öncesi geçici pacemaker implante edildi.

Restenoz: Koroner girişim uygulanan hastalarımıza rutin anjiyografik kontrol yapmamaktayız. Takiplerimizde olan ve kliniğimizde veya başka merkezlerde stent uygulanan 23 hastada yeni başlayan göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi kontrolü yapıldı. Bunlardan 6 hastada restenoz tespit edildi. Restenoz gelişen hastalarımızdan 5 tanesi ilk altı ay içinde, bir tanesinde altıncı aydan sonra (14'üncü ayda) stent içi restenoz saptandı. Bu vakaların 2 tanesine tekrar balon anjioplasti yapıldı. Stent takılı olan bir hastanın başka bir koroner arterinde kritik lezyon tespit edilmesi üzerine anjioplasti önerildi. Geriye kalan 4 hastaya cerrahi önerildi.

Komplikasyonlar: İşlemler sırasında 11 hastamızda ventriküler fibrilasyon gelişti. Tamamında DC şok ile normal ritim sağlandı. Vasküler komplikasyon olarak 4 hastada iliyak tortiyosite nedeniyle diseksiyon oldu. Bu hastaların takibinde sorun gözlenmedi. 1 hastada geçici solunum durması oldu. Kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği 1 hastada gözlemlendi, diyaliz ihtiyacı olmadan normal böbrek fonksiyonuna dönüş gözlemlendi. Kalp ve büyük damar perforasyonu, akut MI ve ölüm olmadı.

Grafik-1: Koroner Anjiyografi Sonuçları

Grafik-2: Kritik Lezyonların Yerleşimi

Bir hastamızda stent uygulaması sonrası antiagregan tedavi olarak aspirin, heparin ve glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonisti (tirofiban) verilmesi sonrası ciddi trombositopeni ve buna bağlı kanama meydana geldi. Hastaya kan transfüzyonu

yapıldı. Aynı hastanın 5 ay sonra göğüs ağrılarının olması üzerine yapılan kontrol anjiyografide stent içi restenoz saptanması üzerine hastaya tekrar balon anjioplasti yapıldı. Antikoagulan tedavi olarak aspirin, tirofiban verildi ve hastada yine

trombositopeni geliştirdi. Gelişen trombositopeninin tirofiban'a (Aggrastat) bağlı olduğu düşünüldü (8).

Tartışma

Dünyada bütün ölüm sebeplerinin yarısı kardiyovasküler hastalıklar nedeniyledir. Bunların da, 3/4 aterosklerotik kalp hastalığına bağlıdır. Amerika da her yıl 600 bin kişi iskemik kalp hastalığından ölmekte, bunlarında yarısında olay ani gelişmektedir. Son 20-25 yıldan beri ise ölümlerde cesaret verici azalma olmuştur. Bu azalma; kolesterol seviyesi ve sigara içme oranında azalma ve yaşam tarzı gibi değişikliklere bağlıdır. Ayrıca hastane öncesi resüsitasyon uygulaması, koroner yoğun bakım üniteleri, trombolitik tedavi, balon anjiyoplasti veya koroner bypass cerrahisi gibi revaskülarizasyon girişimlerinin de bu olumlu gelişmeye katkısı büyüktür (9).

Koroner arter daralması veya oklüzyonunu tedavi etmek için kullanılan kateter teknikleri, akut veya kronik iskemik kalp hastalığı olan hastaların tedavisinde büyük gelişmeler sağlamıştır (5). 1977 yılına kadar kardiyojide invaziv tetkikler tanı amaçlı olarak kullanılmıştır. Gruntzing'in 1977 yılında koroner artere balon anjiyoplasti uygulaması ile invaziv yol ile koroner arter hastalığının tedavisi tıbbin hizmetine girmiş ve girişimsel kardiyojide doğmuştur (4). 1980'lerde balon anjiyoplasti tekniği geliştirilerek komplike lezyonlarda kullanım imkanı doğmuştur (10). Koroner balon anjiyoplastinin en önemli dezavantajı %40'lara varan restenoz olmaktaydı. 1990'ların başında darlıklara balon dilatasyonu sonrası stent ismi verilen çelik kafesler konulmaya başlanmasıyla, restenoz oranları % 20' lere düşürülmüştür. Yıllar içinde kaliteli stentlerin geliştirilmesi ile balon anjiyoplasti sonrası uygulama miktarı artmış ve restenoz riski daha da azalmıştır (11).

Kateter tekniklerinin endikasyonları sürekli artmaktadır ve giderek daha çok sayıda hastanın bu teknikle tedavi edilmesi beklenmektedir. Koroner anjiyografinin endikasyonları, 1987'de Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Birliği tarafından yayınlanan ve 1991 ve 1999'da güncellenen önerilerle özetlenmiştir. Nonspesifik göğüs ağrısı, anstabil koroner sendromlar, post-revaskülarizasyon iskemisi, akut miyokard infarktüsü, cerrahi müdahale gerektiren nonkardiyak durumlar, yeni geçirilen miyokard infarktüsü, kapak hastalığı, konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp hastalığı ve diğer hastalıklarda endikasyonları belirler (12,13).

Yeterli ekipman olmayışı ve hastanın işlemi kabul etmemesi dışında mutlak kontrendikasyonu olmayan koroner anjiyografinin (3) nisbi kontrendikasyonları ise; ilerleyici böbrek yetersizliği, yeni geçirilen felç, aktif GIS kanama, dijital intoksikasyonu, enfeksiyona

bağlı olabilen ateş, aktif enfeksiyon veya yaşamı tehdit edici ciddi enfeksiyon, ciddi anemi, kontrolsüz sistemik hipertansiyon ve çok ilerlemiş yaşlıdır (5).

Perkütan translüminal koroner revaskülarizasyondaki (balon ya da stent) amaç koroner arterlerdeki darlığın azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Anjiyografik olarak başarılı olarak tanımlanan sonuç; hedef lezyonun bulunduğu arterdeki daralmanın en az %20 azaltılması ve lümendeki darlığın %50 altına indirilmesi olarak belirtilir (14). Başlangıçta anjiyografik ve klinik başarı oranı %70 (15) iken, operatör deneyiminin artması, kılavuz kateterlerin ve tellerin gelişmesi ile yeni cihazların tedaviye girmesi ile perkütan koroner müdahalenin klinik başarı oranı son yıllarda %95 üzerine çıkmıştır (16). Ancak kronik total koroner oklüzyon, ostiyal lezyon, yoğun olarak kalsifiye ve kıvrımlı damarlar, bifürkasyon lezyonları olan hastalarda başarı oranı biraz daha düşüktür (5). Bizim kliniğimizde de başarısız PTCA girişimi olan 6 vaka dışında uygulanan revaskülarizasyon vakalarında klinik başarı oranı %100'e yakın idi.

Stent implantasyonunun, perkütan koroner müdahalenin güvenilirliğini artırdığı genel olarak kabul edilmiş olmasına ve CABG gereksinimini önemli derecede azaltmış olmasına rağmen, prosedüre bağlı komplikasyon oranını azaltmamıştır. Akut ve subakut stent trombozu ile geç stent içi restenoz hala çözüm bekleyen stent implantasyonunun iki temel problemidir. Yeni tanımlanan işlem teknikleri, cihazlar ve farmakolojik ajanlara rağmen restenoz oranı 6 ile 12 aylık dönemde halen %25-40 arasında bildirilmektedir (17). Koroner girişim uygulanan hastalarımıza rutin anjiyografik kontrol yapmamaktayız. Takiplerimizde olan kliniğimizde veya başka merkezlerde stent implantasyonu yapılan 23 hastaya göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi kontrolü yapılmış sadece 6 hastada ciddi stent içi restenoz saptanmıştır. Bu hastalardan 2 tanesine koroner anjioplasti yapılmış ve damar açıklığı yeniden sağlanmıştır. 4 hastaya da cerrahi girişim önerilmiştir. Restenoz oranı tedavi edilen damarın tipi, lezyon ve lezyonların yerleşimi, damar boyutu, işlem sonrası lezyonun uzunluğu gibi klinik ve morfolojik özelliklerden etkilenir. Restenozu etkileyen klinik risk faktörleri arasında diyabet, hiperlipidemi, sigara ve bozulmuş renal fonksiyonlar bulunur (18). Kliniğimizde kardiyak kateterizasyon yapılan hastalardan 5 tanesinde (%0.76) koroner anomali tespit edildi. Bu da ülkemizde tespit edilen koroner anomali oranı ile uyumluydu (19).

Ölüm, miyokart infarktüsü, acil koroner arter bypass cerrahi gereksinimi, serebrovasküler olay, vasküler komplikasyonlar, ritim bozuklukları, allerjik olaylar

gibi komplikasyonlar kardiyak kateterizasyon veya girişimsel prosedürlerde gelişebilir (20).

Aspirin ve heparine ek olarak glikoprotein IIb/IIIa antagonistleri ile ek tedavi, prosedüre bağlı istenmeyen major koroner olayların sıklığını önemli derecede azaltmıştır (21,22). Kliniğimizde kardiyak kateterizasyon esnasında ve sonrasında bir vaka dışında önemli major komplikasyon olmadı. Major komplikasyon gelişen bu vakada ilaca (Aggrastat=Tirofiban) bağlı gelişen trombositopeni sonucu transfüzyon gerektiren kanama gözlemlendi. İşleme bağlı minör komplikasyonlardan geçici ritim bozuklukları, opak maddeye bağlı allerjik ve nefrotoksitesite gibi reaksiyonların oranı da kabul edilen komplikasyon oranları ile uyumlu idi.

Sonuç olarak, kardiyak kateterizasyon ve perkütan koroner anjioplasti (primer PTCA ve elektif PTCA) işlemleri kliniğimizde koroner kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanmakta olup, işlem başarı ve komplikasyon oranı literatür verileri ile uyum göstermektedir.

The Results Of Cardiac Catheterization In Our Clinic During Two Years Period

Abstract:

Aim: Recently cardiac catheterization has become more important in the diagnosis and treatment of coronary artery diseases. The aim of our study was to evaluate results of patients who underwent cardiac catheterization during last two years in our clinic.

Material and Methods: Cardiac catheterization was performed on the patients diagnosed with suspected for coronary artery diseases by using Seldinger method via right femoral artery.

Results: In our study, to catheterization was performed a total of 670 patients to 221 women, 449 men between April 2003 and March 2005. Of these patients, 11 had pace-maker. The results of coronary angiography were as follows: 173 (26.3%) of them was normal; coronary disease was present in 494 (73.7%) of patients. Critical coronary artery disease were observed in 310 (62.9%) of patients who have coronary artery disease. Coronary angioplasty was suggested to 114 (17.01%) patients since opening of our catheterization laboratory. Coronary angioplasties were performed to 73 (10.8%) patients. Coronary surgery to 105 (15.8%) and valve surgery to 17 (2.6%) patients were suggested. Renal angiography were performed to 14, periferal angiography to 20 and right heart catheterization to 8 patients. Any major complication did not develop. Minor complications which don't affect morbidity and mortality, developed in 19 patients.

Conclusion: Cardiac catheterization procedures have an important place in diagnosis and treatment of coronary artery diseases in our clinic like all over the world and Turkey.

Key words: Cardiac catheterization, coronary angiography, angioplasty.

Kaynaklar

1. Onat A., Sarı İ., Tuncer M., Karabulut A., Yazıcı M., Türkmen S., Doğan Y., Keleş İ., Sansoy V. TEKHARF Çalışması Takibinde Gözlemlenen Toplam ve Koroner Mortalite Analizi Türk Kardiyoloji Dern Arş 2004;32:611-617
2. Forssmann-Falck R. Werner Forssmann: a pioneer of cardiology. Am J Cardiol 1997;79:651-60
3. Candan İ., Oral D.: Koroner Kalp Hastalıklarında İnvazif Tedavi. Kardiyoloji. Antip A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınları. Ankara 2002. S.276-277
4. Gruntzig A. Transluminal dilatation of coronary artery stenosis. Lancet 1978;1:263-273.
5. Crawford M H, DiMarco J P: Cardiology. Türkçe çevirisi: 1. Baskı 1. Cilt 2003. İskemik Kalp Hastalığını Tedavi Etmek İçin Kateter Teknikleri 2:4:1-9.
6. Lindsay J Jr, Pinnow EE, Pichard AD: New devices enhance hospital cardiac results of coronary angioplasty. Cathet Cardiovasc Diagn 1998;43:1-7.
7. Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. Heart Disease 6th Edition A Textbook of Cardiovascular Medicine: 2001:38:1364-1396
8. Eryonucu B., Tuncer M., Erkoç R. Repetitive Profound Thrombocytopenia After Treatment With Tirofiban: A Case Report. Cardiovascular Drugs and Therapy 18,503-505, 2004
9. Gök H: Klinik Kardiyoloji. 2. baskı Konya 2001, S.155-185
10. Detre K, Holubkov R, Kelsey S, et al: The Co-Investigators of the NHLBI Percutaneous Coronary Angioplasty Registry. Percutaneous transluminal Coronary Angioplasty in 1985-86 and 1977-81. N Engl J Med 1988; 318:265-282
11. Kuntz RE, Safain RD, Corroza JP, et al: The importance of acute luminal diameter in determining restenosis after coronary atherectomy and stenting. Circulation 1992; 86:1827-1849
12. Guidelines for coronary angiography: a report of the American Collage of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures. J Am Coll Cardiol 1987;10:935-50.
13. Guidelines for coronary angiography: a report of the American Collage of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures. J Am Coll Cardiol 1999;33:1756-1816.
14. Kuntz RE, Safain RD, Corrozza JP, et al: The importance of acute luminal diameter in determining restenosis after coronary atherectomy and stenting. Circulation 1992; 86:1827-1849
15. Detre K, Holubkov R, Kelsey S, et al: The Co-Investigators of the NHLBI Percutaneous Coronary Angioplasty Registry. Percutaneous transluminal Coronary angioplasty in 1985-86 and 1977-81. N Engl J Med 1988 ;318:265-287
16. Ryan TJ, Faxon DP, Gunnar RM, et al: Guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty. A

- report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on the assesment of diagnostic and therapeutic cardiovascular procedures. *J Am Coll Cardiol* 1988;12:529-553
17. Kuntz RE, Gibson CM, Nobuyoshi M, Baim DS: Generalized model of restenosis after conventional balloon angioplasty, stenting and directional atherectomy. *J Am Coll* 1993 ,21:15-22
 18. Kornowski R, Mintz GS, Kent KM, et al: Increased restenosis in diabetes mellitus after coronary interventions is due to exaggerated intimal hyperplasia: A serial intravascular ultrasound study. *Circulation*, 1997 :95:1366-1378
 19. Tuccar E., Elhan A. Examination of Coronary Artery Anomalies in an Adult Turkish population. *Turk J Med* 2002;32:309-312
 20. Lincoff AM, Topol EJ: Interventional catheterization techniques. In Braunwald E(ed): *Heart Disease*, 5th ed Philadelphia, EB Saunders, 1977: pp.1366-1391.
 21. Randomised placebo-controlled and balloon-angioplasty-controlled trial to asses safety of coronary stenting with use of platelet glycoprotein-11b/111a blockade. The EPISTENT Investigators. *Evaluation of Platelet 11b/111a Inhibitor for Stenting. Lancet* 1998;352:87-92.
 22. Sue Apple, Joseph Lindsay JR: *Principles and Practice of Interventional Cardiology* çevirisi. 2003 Nobel Tıp Kitapevleri. s.281-298

Parotis Pleomorfik Adenomlarının Cerrahi Tedavisi

Köksal Yuca*, A.Faruk Kıroğlu*, İrfan Bayram**, Ferhat Bozkuş*, Hakan Çankaya*

Özet:

Amaç: Pleomorfik adenom en yaygın olarak parotis bezinden kaynaklanan yavaş büyüyen benign bir tükürük bezi tümörüdür. Bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Fakat malign dejenerasyonla ilişkili olması cerrahi endikasyonlarından birini oluşturmaktadır. Yüksek tümör rekürrensi ve komplikasyonları nedeniyle parotis pleomorfik adenomunun uygun cerrahi tedavisi önemlidir. Tedavide geçerli ve en yaygın uygulama süperfisyal parotidektomi yoluyla bu tümörlerin eksizyonu ve operasyon sonrası takibidir.

Yöntem: Çalışmamızda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde parotis pleomorfik adenoma tanısı ile opere edilen 11 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Klinik bulgular, preoperatif araştırmalar, yoperasyon yöntemi, histopatolojik tanı ve postoperatif komplikasyonlar kaydedilerek literatür eşliğinde tartışıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 11 hastanın dokuzu kadın ve ikisi erkekti (yaş aralığı 13-51, ortalama yaş 33.3+13.4). Tüm vakalarda tümör parotis bezinin yüzeyel lobunda bulunmaktaydı ve ince iğne aspirasyon biyopsisi parotis pleomorfik adenomunu destekliyordu. Yedi hastada (% 63.6) sağ taraf ve 4 hastada (%36.4) sol taraf tutulmuştu. Tüm vakalara süperfisyal parotidektomi uygulandı. Ortalama takip süresi 1.2 yıldır. Hiç bir vakada kalıcı fasial sinir disfonksiyonu ve rekürrens gözlenmedi.

Sonuç: Parotis bezinin yüzeyel lobunda yer alan pleomorfik adenomlarda, fasial sinir korunarak süperfisyal parotidektomi yoluyla tümörün intakt kapsülle birlikte eksizyonu uygun tedaviyi sağlar ve genellikle rekürrensin önlenmesi mümkün olabilir.

Anahtar kelimeler: Pleomorfik adenom; parotis bezi, benign tükürük bezi tümörü, süperfisyal parotidektomi

Pleomorfik adenom baş boyun bölgesinde rastlanan en ilginç benign tümörlerden birisidir. Çoğunlukla parotis bezinden kaynaklanan ve yavaş büyüyen benign bir tükürük bezi tümörüdür. Parotis bezindeki tüm neoplazmaların %60-70'inden sorumludur (1). Pleomorfik adenomun etyolojisi bilinmemektedir (2). Pleomorfik adenom çeşitli morfolojik modeller ve alt tiplerle düzenlenmiş epitelyal ve miyoepitelyal hücrelerden oluşmaktadır. Basit bir tümör enükleasyonu prosedüründen sonra pleomorfik adenomun %20-45 arasında bir rekürrens oranı vardır ve vakaların %11 kadarında pleomorfik adenomun multisentrik olduğu gösterilmiştir (1,3). Mevcut standart tedavi süperfisyal parotidektomidir (1).

Gereç ve Yöntem

Ağustos 2002 ve Aralık 2004 arasında parotis bezi pleomorfik adenomu tanısı ile tedavi edilen ve rutin kontrolleri yapılan 11 hasta dosya kayıtları incelenerek çalışmaya alındı. Rekürren pleomorfik

adenomalı ya da herhangi bir diğer parotis bezi cerrahisi hikayesi olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Tüm hastalarda rutin olarak preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi ve ultrasonografi yapıldı. Olguların tümüne standart süperfisyal parotidektomi ameliyatı yapıldı. Tüm ameliyatlarda genel anestezi altında aynı cerrahi ekip tarafından gerçekleştirildi. Preaurikuler bölgeden başlayıp, kulak lobülünden arkaya mastoid apekse doğru dönüp aşağıya boyuna devam eden bir insizyon ile cilt flebi süperfisyal muskulo-aponörotik sistem (SMAS) altından olacak şekilde oluşturuldu. Bu işlem sırasında nervus aurikularis magnusun korunmasına yönelik özel bir çaba gösterilmedi. Kanama kontrolü için ince uçlu bipolar koter kullanıldı. Tüm ameliyatlarda posterior yaklaşımla fasial sinirin ana trunkusu belirlenerek fasial sinir dalları ortaya konarak korundu. Bu işlem esnasında fasial sinir stimülatörü kullanılmadı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 11 hastanın dokuzu kadın ve ikisi erkekti (yaş aralığı 13-51, ortalama yaş 33.3+13.4). Yedi hastada (% 63.6) sağ taraf ve 4 hastada (%36.4) sol taraf tutulmuştu. Tümör tüm hastalarda parotis bölgesinde sert, ağrısız bir büyüme şeklinde ortaya çıkmıştı ve kitlenin ortaya çıkışı ile hastaneye

Bu çalışma 28. Türk Ulusal Otorhinolarenjoloji ve Baş Boyun Cerrahisi kongresinde (21-26 Mayıs, Belek, Antalya) E-Poster olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD. VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD. VAN

Yazışma Adresi: Dr. Köksal Yuca

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD VAN

Resim 1. Parotis bezinin süperfişyal lobunda yerleşmiş pleomorfik adenom.

Resim 2. Pleomorfik adenomda (İİAB) ince iğne aspirasyon biyopsisi. Miksokondroid stromal zeminde tek tek duran ve epitelyal gruplar oluşturan intermedier tip hücreler izlenmekte (MGG boyası, orijinal büyütmeye x20 objektif).

başvuru arasında geçen süre ortalama 2 yıldır (1-12 yıl). Tüm vakalarda tümör parotis bezinin süperfişyal lobunda bulunmaktaydı (Resim 1). Hiç bir hastada lenfadenopati ya da fasial sinir tutulumu yoktu. Tüm vakalarda USG'de parotis bölgesinde solid kitle saptandı. İnce iğne aspirasyonunun sitolojik incelemesi vakaların %100'ünde pleomorfik adenoma olarak belirtildi (Resim 2). Bu daha sonra cerrahi olarak çıkarılan her bir spesmenin histolojik çalışmasıyla doğrulandı (Resim 3). Tüm vakalara süperfişyal parotidektomi uygulandı ve hiçbir vakada cerrahi sırasında tümör kapsülünün rüptürü görülmedi (Resim 4A-B). Ortalama takip süresi iki

yıldı. Kontrol sırasında hastalar rutin KBB muayenesi ile değerlendirildi. Hastaların hiçbirinde postoperatif kalıcı majör yada minör komplikasyon izlenmedi ve rekürrens gözlenmedi.

Tartışma

Pleomorfik adenoma tükürük bezlerinin en sık tümörüdür ve tüm tükürük bezi tümörlerinin %45-70'ini oluşturmaktadır (3,4). Bu tümör en sık parotiste görülmektedir ve parotisten kaynaklanan tüm neoplazmların % 65'ini oluşturmaktadır (4). Bu benign mikst tümör çeşitli morfolojik paternler ve alt tipler göstermektedir ve myoepitelial ve epitelyal

Resim 3. Pleomorfik adenom: Kıkırdak componentin baskın olduğu stromal elemanlar ve epitelyal hücrelerin birlikteliği izlenmekte (H&E boyası,orijinal büyütme x20 objektif).

Resim 4 A-B. Süperfişyal parotidektomi: Fasiyal sinir ana trunkusu (4A) ve çıkarılmış pleomorfik adenom izleniyor (4B).

hücrelerden oluşmuştur. Makroskopik olarak çevresinde bir kapsülü vardır fakat bu gerçek bir kapsül değildir. Çevredeki sıkıştırılmış normal tükürük bezi dokusu yalancı bir kapsül şeklini almıştır. Bu dokular sıklıkla normal doku içine parmak benzeri (pseudopod) uzanımlar gösterir (1). Tümör kapsülünün fokal infiltrasyonları ve pleomorfik adenomun pseudopodları nedeniyle enükleasyon yapılan vakalarda rekürrens oranı %20-45 olarak belirtilmiştir (3). Pleomorfik adenoma tipik olarak parotis alt kutbu veya süperfişyal (lateral) lobda yer alır. Derin lob lokalizasyonu nadirdir (4).

Pleomorfik adenomlar çoğunlukla 20-40 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır ve kadınlarda (%64.5) erkeklere oranla daha sık görülmektedir (4). Genellikle yavaş büyüyen asemptomatik, ayrı bir şişkinlik olarak ortaya çıkarlar. Bu tümörlerin cerrahi olarak çıkarıldıklarında ortalama büyüklükleri 2-6 cm arasındadır (4). Bizim çalışmamızda en büyük tümör

boyutu 14 cm idi ve vakaların dokuzu kadın ve ikisi erkekti (yaş aralığı 13-51).

Parotis pleomorfik adenomları klinik muayene ile kolaylıkla saptanabilir. Açık biyopsi (insizyonel biyopsi) tükürük bezi hastalıklarında nadiren kullanılan bir yöntemdir. Tükürük bezlerinin benign ve ameliyat edilebilir malign olgularında açık biyopsi kontrendikedir (5). Yararlı olduğu tek durum, açıkça malign olup, iğne aspirasyon biopsisi ile sonuç alınamayan ve cerrahi risk taşıyan olgularda palyatif radyoterapi ve/veya palyatif kemoterapi endikasyonu için yapılmasıdır. İnce iğne aspirasyon biopsisi 22 nolu iğne (ince iğne) kullanılarak yapıldığında ve tükürük bezi patolojilerinde deneyimli bir patolog ile çalışıldığında %95 oranında doğru tanı koydurabilen ameliyat öncesi önemli bir tanı yöntemidir (5, 6- 9, 10,11). Akbas ve arkadaşları parotid bezi kitleleri için ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisinin sensitivitesini parotid tümörleri için %94.1,

spesifitesini %98.4 ve doğru tanı oranını %97.6 olarak açıklayarak, tecrübeli bir klinisyen ve sitopatolog tarafından yapıldığında oldukça spesifik, sensitif ve güvenli bir preoperatif teknik olduğunu belirtmişlerdir. Preoperatif ince iğne aspirasyon biopsisi benign parotid lezyonlarının malign lezyonlardan ayırımında potansiyel yanlış tanı ve bunun yol açabileceği komplikasyonlardan kaçınmaya yardımcı olabilir (7). Parotis pleomorfik adenomlarını tanısında ultrasonografi çabuk ve kolay uygulanabilen, özel manüplasyon gerektirmeyen, iyonize ışın kullanılmayan, ekonomik yükü çok düşük olan, çocuklarda bile rahatlıkla kullanılabilen, kistik ve solid ayırımı net olarak yapabilen bir yöntem olarak tanıda %85-90 doğru sonuç vermektedir. Ağrılı durumlarda uygulanamaması, duktal sistemi değerlendirememesi, 3mm den küçük lezyonları göstermemesi gibi sakıncaları vardır (5). Manyetik rezonans (MR) inceleme ile yumuşak dokunun incelenmesi mükemmele ulaşmıştır, 2 mm den küçük lezyonları bile gösterebilir (5). Bu nedenle parotis kitleleri tanısında kullanılacak bir yöntemdir. Ancak yüksek ekonomik yükü, önemli teknik donanım gereksinimi, kapalı alan korkusu olanlarda ve kalp pili ile intrakranial klips kullananlarda uygulanamayışı gibi dezavantajları vardır (5).

Pleomorfik adenomların cerrahi tedavisi sırasında iatrojenik tümör yaralanması veya tümör yayılımı sıklıkla rekürrens gelişimine neden olmaktadır. Stenner (3) 2001 yılındaki makalesinde pleomorfik adenomların sanki hiç kapsülü yokmuş gibi tedavi edilmelerini önermiştir. Tümör lokalizasyonuna bağlı olarak seçilecek tedavinin lateral (süperfişyal) parotidektomi veya total parotidektomi olduğunu belirtmiştir (1,3,5). Pleomorfik adenomların %3'ünün malign eğilimli olabileceği belirtilmiştir (5). Malign dejenerasyonla ilişkisi cerrahi endikasyonlarından birini oluşturmaktadır (2). Benign parotis kitlelerinin tedavisi için uygulanan süperfişyal parotidektominin amacı mümkün olduğunca fasiyal sinir fonksiyonlarını koruyarak parotis bezinin yüzeysel lobunun çıkarılmasıdır. Süperfişyal parotidektomi sırasında aurikulotemporal sinirin dallarının zedelenmesi sonucu Frey sendromu görülebilir (8). Çalışmamızda tüm vakalarda tümör süperfişyal yerleşimli idi ve vakaların hepsine süperfişyal parotidektomi uygulandı. Ortalama iki yıllık takip süremizde hiçbir vakada Frey sendromu ve rekürrens gözlenmedi.

Sonuç olarak çalışmamızdaki bulgular literatür ile uyumluydu. Parotis bezinin yüzeysel lobunda yer alan pleomorfik adenomlarda, fasiyal sinir korunarak süperfişyal parotidektomi yoluyla tümörün intakt kapsülle birlikte eksizyonu uygun tedaviyi sağlar ve rekürrensin önlenmesi mümkün olabilir.

Surgical Management of the Parotid Pleomorphic Adenoma

Abstract:

Aim: *Pleomorphic adenoma is a slow-growing benign salivary tumour most commonly arising in the parotid gland. The etiology of this tumor is unknown but is associated with malignant degeneration, thus constitutes one of the indications for surgery. Optimal surgical management of parotid pleomorphic adenoma is important because of a considerable risk of tumour recurrence and complications. The current and most common practice is the excision of these tumours by means of superficial parotidectomy and postoperative follow-up.*

Methods: *A retrospective analysis of 11 patients with parotid pleomorphic adenomas diagnosed and operated on by ENT surgeons were performed in the study. Clinical presentation, preoperative investigations, operative procedure, histopathology report, postoperative complications were recorded. The data were collected and reviewed from the records of all the patients.*

Results: *In our study we had 11 patients (9 females, 2 males, age range 13-51, mean age of 33.3,± 13.4). In all cases the tumors were located in the superficial lobe of the parotid gland and fine needle aspiration biopsy was suggested of pleomorphic parotid adenoma. The right side was affected in seven (63.6%), while the left in four patients (36.4%). The average follow-up was 1.2 years. We had no permanent facial nerve dysfunction, and no recurrence.*

Conclusion: *Adequate excision of the tumour with intact capsule by superficial parotidectomy with facial nerve preservation for pleomorphic adenomas located in the superficial lobe of the parotid gland provides adequate therapy and generally avoids recurrence.*

Key words: *Pleomorphic adenoma; parotid gland, benign salivary tumour, superficial parotidectomy.*

Kaynaklar

1. Ayoub OM, Bhatia K, Mal RK. Pleomorphic adenoma of the parotid gland: is long-term follow-up needed? *Auris Nasus Larynx*. 2002 (3):283-5.
2. Patrick J, Bradley. Pleomorphic salivary adenoma of the parotid gland: which operation to perform? *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*. 2004 12(2):69-70.
3. Stennert E, Guntinas-Lichius O, Klussmann JP, Arnold G. Histopathology of pleomorphic adenoma in the parotid gland: a prospective unselected series of 100 cases. *Laryngoscope*. 2001 111(12):2195-200.
4. De silva MN, Kosgoda KMS, Tilakaratne WM, Murugadas P. A case of giant pleomorphic adenoma of the parotid gland. *Oral Oncology EXTRA* (2004) 40 43-45.
5. Çuhruk Ç, Yılmaz O. Tükürük Bezi Hastalıkları. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Onur Çelik. Turgut yayıncılık. İstanbul. 2002. 553-584.

6. Cuhruk Ç, Yılmaz O. Parotis bezi kitlelerinde tanı yöntemleri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1993;1:155-98.
7. Berg HM, Jacobs JB, Kaufman D, Reede DL. Correlation of fine needle aspiration biopsy and CT scanning of parotid masses. Laryngoscope. 1986 96(12):1357-62.
8. Yılmaz O, Saatçi M, Aktürk T. Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsisi. Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi 1993;1: 2-75.
9. Akbas Y, Tuna EU, Demireller A, Ozcan H, Ekinci C. Ultrasonography guided fine needle aspiration biopsy of parotid gland masses. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004 13(1-2):15-8.
10. Li S, Baloch ZW, Tomaszewski JE, LiVolsi VA. Worrisome histologic alterations following fine-needle aspiration of benign parotid lesions. Arch Pathol Lab Med. 2000 124(1):87-91.
11. Akçam M.T, Karakoç O, Karahatay S, Gerek M. Yüzeysel parotidektomi sonrası nöral komplikasyonlar. KBB Forum 2005-4(2).

Geç Başlangıçlı ve Atipik Seyirli Bir SSPE Olgusu

Temel Tombul*, Ömer Anlar*, Refah Sayın*, Lütfullah Beşiroğlu**, Aysel Dizkırıcı*

Özet:

Çalışmamızda hızlı ve atipik klinik seyir gösteren 19 yaşındaki subakut sklerozan panansefalitli (SSPE) bayan olguyu sunuyoruz. Olgu, akut psikotik semptomlar ve deliriumla seyreden bir klinik tablo ile başvurdu. Üç yaşında geçirilen kızamık öyküsü vardı. Miyoklonik jerkler belirgin değildi. SSPE tanısı beyin omurilik sıvısında yükselmiş kızamık antikör titreleri ile doğrulandı. Beyin MR görüntülemesinde paryeto-okspital bölgelerde diffuz ak madde anormallikleri saptandı. EEG’de senkron, bilateral, yüksek amplitüdümlü monomorfik yavaş-keskin dalga kompleksleri izlendi. Olgu başlangıç yaşı ve atipik klinik tablosu ile ilginç bulunarak sunuldu ve EEG’nin tanıdaki önemi vurgulandı.

Anahtar kelimeler: Subakut sklerozan panansefalit, periodik EEG anomalisi, kızamık, deliryum.

Subakut sklerozan panansefalitin (SSPE) erken döneminde davranışsal semptomlar ve kognitif gerileme en önemli bulgudur. Daha sonra eklenen miyoklonik nöbetler kliniği daha özgün hale getirir. Bazı olgularda görülebilen fokal veya jeneralize epileptik nöbetler de tabloya eşlik edebilir. İleri dönemde yaygın spastisite veya rijidite ortaya çıkar ve ağır kognitif bozukluk ilerler (1-4). Hastalığın iyi bilinen özellikleri yanı sıra bazen atipik seyirli olgular da bildirilmektedir. Çoğunlukla çocukluk ve adolesan dönemde ortaya çıkan hastalığın erişkinde görülmesi olağan değildir (5,6).

Çalışmamızda akut psikotik semptomlar ve deliryum tablosu ile gelen ve başlangıçta tanı güçlüğü gösteren 19 yaşında SSPE’li bir olgunun farklı klinik ve EEG özelliklerini sunuyoruz.

Olgu Sunumu

Ondokuz yaşındaki bayan hasta bir hafta içerisinde hızlı bir şekilde gelişen belirgin şaşkınlık, davranış değişiklikleri, gün boyunca değişen çökkünlük ve saldırganlık, olmayan nesnelere görme, kendini değersiz hissetme, kendine zarar verme, uyuyamama ve gıda reddi şikayetleri ile acil servise başvurdu. Yapılan ilk psikiyatrik değerlendirme neticesinde psikotik depresyon ön tanısı ile psikiyatri kliniğine yatırıldı. Anamnezinde doğumu normal yolla ve miyadında olup çocukluk çağında kafa travması

ve santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonu ve epileptik nöbet tanımlanmıyordu. Özgeçmişinde, 3 yaşında geçirilen kızamık öyküsü dışında başka bir özellik yoktu. Hastanın klinik izlemlerinde gün içerisinde değişen bilinç bozukluğu, görsel hallüsinasyonlar ve yüksek ateş gibi bulgular olması nedeniyle genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluk “deliryum” düşünülerek nöroloji konsültasyonu istendi. Yapılan nörolojik değerlendirmede bilinç konfüze, fundus muayenesi bilateral doğal, ense sertliği ve meninks irritasyon bulgusu negatif idi. Plantar cevaplar fleksördü. DTR’ler tüm ekstremitelerde canlı idi ve patolojik refleks saptanmadı. Hastanın ateşi 38 °C idi. Laboratuvar incelemelerinde biyokimya ve hemogram değerleri normal olarak değerlendirildi. Yapılan lomber ponksiyon sonucunda beyin omurilik sıvısı (BOS) biyokimyasında glükoz: 90 mg/dl, protein:23 mg/dl, Cl:144 mg/dl bulundu ve hücre saptanmadı. Hasta klinik bulguları değerlendirilerek viral ensefalit ön tanısı ile nöroloji kliniğine yatırıldı ve tedavi olarak asklovir, seftriakson, deksametazon ve mannitol başlandı. Tedavi 10 güne tamamlandı. Kontrol LP’de glükoz 81 mg/dl, protein 30 mg/dl, Cl:127 mg/dl olarak bulundu ve hücre görülmedi.

Hastanın üç haftalık izlem sonundaki tekrarlanan nöropsikiyatrik değerlendirmelerinde gün içerisinde dalgalanan bilinç bozukluğu, yer ve zaman yönelimi bozukluğu, dikkat azalması, görsel ve işitsel halüsinasyonlar, konuşma içeriğinde azalma, zaman zaman ankoheran konuşma, ani duygulanım değişiklikleri, impulsif davranışlar, hafif ense sertliği ve ekstremitelerde hafif rijidite mevcuttu. Davranışsal semptomlar ve kognitif bozukluklar, gün içerisinde dalgalı bir seyir gösteriyordu. Kas gücü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji* ve Psikiyatri**
Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adres: Dr. Temel Tombul

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

65200, Van

Resim 1: MRG'de aksiyel plandaki FLAIR kesitlerinde paryetookspital beyaz cevherde artmış sinyal değişiklikleri.

Şekil 1: EEG'de bilateral senkron, yüksek amplitüdüli periyodik deşarjlar ve sol frontal bölgede fokal keskin dalga bulgusu.

normal olmakla birlikte ancak yardımcı yürüyebiliyordu ve dispraksi mevcuttu. Farklı türde epileptik nöbetlerin görülmediği ve miyoklonilerin belirgin olmadığı hastada nadiren stimulus-sensitif irkilme reaksiyonları tarifleniyordu. Tedaviye antipsikotik olarak olanzapin 2.5 mg/gün başlandı ve

tedricen günde 20 mg'a kadar çıktı. Ayrıca biperidin (15 mg/gün) ve baklofen (4 mg/gün) eklendi. Hastanın başta davranış değişiklikleri olmak üzere nöropsikiyatrik bulguları ve rijiditesi kısmen azaldı.

İlk hafta içerisinde çekilen EEG’de disritmik bir zemin aktivitesi üzerinde sol frontal bölgede lateralize epileptiform deşarjlar mevcuttu. İkinci hafta sonunda MRG ve EEG tekrarlandı. MRG incelemesinde sol hemisferde daha geniş boyutta olmak üzere her iki paryetooksipital bölgede lateral ventrikül oksipital horn komşuluğunda T2 ağırlıklı ve FLAIR serilerinde artmış sinyal değişiklikleri mevcuttu (Resim 1). EEG incelemesinde başlangıçta düşük amplitüdü polimorfik yaygın teta ve yavaş alfalardan oluşan disorganize aktivite vardı. Yatışından sonraki ikinci hafta içerisinde çekilen EEG’de jeneralize periyodik keskin-diken komplekslerinden oluşan patolojik aktivite görüldü (Şekil 1). Diazem supresyonlu EEG’de sağ hemisferde daha yüksek amplitüdü olmak üzere her iki hemisferde izlenen periyodik jeneralize paroksizmal kompleksler izlendi.

Mikrobiyolojik incelemede toksoplazma, rubella, HIV ve mumps antikorları kan ve BOS’da ve negatif bulundu. Hastada SSPE düşünülerek BOS’da kızamık virüs antikorları çalışıldı. İmmun-floresan antikor yöntemi ile kanda ve BOS’ta kızamık antikor titreleri 1/20 pozitif olarak saptandı ve yüksek bulundu. BOS’ta diğer serolojik ve mikrobiyolojik testler normaldi. Bu tabloyla hasta geç başlangıçlı SSPE olarak kabul edildi. Tedavi olarak isoprosine 100 mg/kg/gün başlandı.

Tartışma

SSPE’de tipik klinik tablo genellikle kişilik ve davranış değişikliği, okul performansında kötüleşme ile sinsi belirtilerle başlar. Zaman içerisinde miyoklonik jerkler gelişir. Ayrıca disparoksiler, hafıza ve konuşma bozuklukları, pareziler ve görme kaybı tabloya eşlik edebilir. İleri dönemde çoğunlukla tablo, stupor ve komaya ilerleyen bilinç bozukluğu ile seyreder. BOS’ta yükselmiş globulin düzeyleri ile BOS ve kanda kızamık antikor titrelerinde pozitiflik saptanır. Kesin tanı beyin biyopsisi ve otopside saptanan tipik histopatolojik bulgular ile konur (1,2). Atipik prezentasyonlar olarak izole psikiyatrik manifestasyonlu vakalar, dirençli epileptik nöbetler, kore ve hemiparkinsonizm gibi izole ekstrapiramidal sendromlar ve strok benzeri başlangıç bildirilmiştir (3,5). Başlangıç yaşı genellikle 10 yaş civarı olup (2) olgumuzda olduğu gibi erişkin başlangıç olağan değildir (6). SSPE’de santral sinir sistemi tutulumu için, kızamık enfeksiyonundan sonra genellikle 6 yıldan uzun bir süre gerektirir. Olgumuzda kızamık enfeksiyonundan 16 yıl gibi oldukça geç bir süre sonra klinik tablo gelişmişti.

Başlangıçta sinsi gelişen kişilik değişikliği ve entellektüel gerileme görülür. Nöbetler genellikle iki ay içerisinde gelişir. Karakteristik olarak miyoklonik jerkler genellikle önceleri başta sonrasında gövde ve

ekstremitelerde izlenir. Kas kontraksiyonlarını 1-2 sn’lik kas aksiyon potansiyellerinde azalma veya tam bir elektriki sessizlik izler (1,4). Akut gelişen davranışsal semptomlar ve deliryum tablosu ile başvuran olgumuzda bu dönemde henüz miyokloniler belirgin değildi. Ekstrapiramidal semptomlar ve spastisite hastalığın nispeten daha geç döneminde ortaya çıkar (1-3). Oysa olgumuzda bu bulgular davranışsal ve mental bozuklukların başlamasından kısa bir süre sonra belirmişti.

SSPE’de bazı hastalarda klinik tablo psikiyatrik bozukluklarla prezente olabilir. Davranışsal semptomlar daha çok kişilik değişikliği, mood azalması, apati, daha önceki ilgi ve becerilerin azalması ile şekillenmektedir (2-5). Olgumuzda ise bu bulguların varlığı yanısıra ajitasyonlar, hezeyanlar, eksitasyon, irritabilite ve halusinasyonlarla şekillenen akut psikotik bulgular ve deliryum tablosu mevcuttu. Olgu ateş, konvulsiyon, meninks irritasyonu gibi SSS enfeksiyonu bulguları ön planda olmaksızın hızlı gelişen, akut davranışsal ve kognitif bulgularla başvurmuştu. Olgumuzda klasik klinik seyirden farklı olarak oldukça hızlı yerleşim söz konusu idi.

EEG’de tipik olarak periyodik jeneralize kompleksler izlenir ve EEG bulguları genellikle klinik progresyon ile paralellik gösterir (7). Olgumuzda başlangıçta tipik periyodik kompleksler belirgin değildi. Daha sonra gelişen yüksek voltajlı asimetrik paroksizmal aktivite, birkaç hafta sonra daha belirsiz şekilde devam etti. Uyku EEG’sinde de bulgular devam etmekteydi. SSPE’de klasik olarak tanımlanan EEG bulguları periyodik yüksek voltajlı yavaş ve keskin dalga kompleksleridir. Bu paroksizmler genellikle senkron, jeneralize, frontal ve rolandik bölgelerde belirgin burstler şeklinde görülür (6-8). Bununla birlikte deşarjların daha çok oksipital bölgelerde belirgin olduğu (9), periyodik komplekslerin hemisferler arası asenkron özellik gösterdiği ve periyodik lateralize epileptiform deşarj (PLED) benzeri bulguların ortaya çıktığı atipik vakalar da bildirilmektedir (10). Uyku sırasında gerek atoni gerekse miyokloniler klinik olarak çoğunlukla ortadan kaybolursa da uyku EEG’sinde paroksizmal anomali devam etmektedir. Daha nadiren uyanıklıkta kaybolan periyodik kompleksler uykuda ortaya çıkabilmekte ya da belirginleşebilmektedir (11).

Daha önce bildirilen MRG çalışmalarında bilateral, paryetal ve temporal lob subkortikal beyaz cevherinde asimetrik T2 lezyonları görülebileceği kaydedilmiştir (12). Hastalık ilerledikçe önce korpus kallosuma sonra beyin sapına lezyonlar yayılabilir. Bazal ganglionlar %20-35 oranında tutulabilir (13,14). Olgumuzda MR bulguları literatürde bildirilenlerden farklı olarak hemisferlerin daha arka

bölgelerinde paryetal ve oksipital loblarda yerleşimli periventriküler beyaz cevher lezyonları şeklinde idi.

Sonuç olarak SSPE’de, olgumuzda olduğu gibi miyoklonilerin ve diğer nörolojik bulguların ön planda olmadığı, hızlı ve dalgalı seyir gösteren geç başlangıçlı olgulara da rastlanabilir. Bu tür atipik organik psikotik süreç ve deliryumla gelen olgularda, SSPE olasılığı düşünülerek EEG ve diğer incelemeler yapılmalıdır.

Late Onset And Atypical Presentation a Case Of SSPE With

Abstract

We described 19-year-old girl with subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) in which the clinical course was rapidly progressive and atypical. She displayed a disease onset with acute psychotic symptoms and delirium. She suffered from measles at age of 3 years. The diagnosis of SSPE was confirmed by a high titer of anti-measles antibodies in the cerebrospinal fluid. Cerebral MRI showed diffuse white matter abnormalities in parieto-occipital regions. The myoclonic jerks were not significant. The major abnormality on EEG was the appearance of periodic EEG pattern with high amplitude complexes, synchronously, consisting of a monomorphic slow-sharp wave. This case is interesting because of the age of the patient, the atypical clinical presentation; the role of EEG in the diagnosis of such cases was emphasized.

Key words: Subacute sclerosing panencephalitis, periodic EEG pattern, measles, delirium

Kaynaklar

1. Dyken PR. Subacute sclerosing panencephalitis. *Neurol Clin* 3:179-185, 1985
2. PeBenito R, Naqvi SH, Arca MM, Schubert R. Fulminating subacute sclerosing panencephalitis: case report and literature review. *Clin Pediatr* 36:149-54, 1997.
3. Dimova P, Bojinova V. Subacute sclerosing panencephalitis with atypical onset: clinical, computed tomographic and magnetic resonance imaging correlations. *J Child Neurol* 15:258-260, 2000.
4. Jabbour JT, Duenas DA, Modlin J et al. Clinical staging, course and frequency. *Arch Neurol* 32:493-494, 1975.
5. Takayama SY, Iwasaki H, Yamanouchi K et al. Characteristic clinical features in a case of fulminant subacute sclerosing panencephalitis. *Brain Dev* 16:132-135, 1994.
6. Dunand AC, Jallon P. EEG-mediated diagnosis of an unusual presentation of SSPE. *Clinical Neurophysiol* 114:737-739, 2003.
7. Celesia GG. Pathophysiology of periodic EEG complexes in subacute sclerosing panencephalitis (SSPE). *Electroenceph Clin Neurophysiol* 35:293-300, 1973.
8. Gaches J. Activite’s pe’riodiques en EEG. *Rev EEG Neurophysiol* 1:9-33, 1971.
9. Tung SL, Yen DJ, Yiu CH, Chen SJ, Su MS. Unusual electroencephalographic findings in subacute sclerosing panencephalitis: a case report. *Brain Dev* 19:222-225, 1997.
10. Gurses C, Ozturk A, Baykan B, Gokigit A, Eraksoy M, Barlas M, et al. Correlation between clinical stages and EEG findings of subacute sclerosing panencephalitis. *Clin Electroenceph* 31:201-206, 2000.
11. Westmoreland BF, Gomez MR, Blume WT. Activation of periodic complexes of subacute sclerosing panencephalitis by sleep. *Ann Neurol* 1:185-187, 1977.
12. Tuncay R, Akman- Demir G, Gokyigit A et al. MRI in subacute sclerosing panencephalitis. *Neuroradiology* 38:636-640, 1996.
13. Cherian T, Joseph A, John TJ. Low antibody response in infants with measles and children with subclinical measles virus infection. *J Trop Med Hyg* 87:27-31, 1984.
14. Anlar B, Saatchi I, Kose G et al. MRI findings in Subacute sclerosing panencephalitis. *Neurology* 47:1278-1283, 1996.

Endemik Bölge Dışında (Patnos) Görülen Bir Kala-Azar Olgusu

Ali Bay, Murat Doğan, Mehmet Açıkgöz, Mesut Okur, Ahmet Faik Öner

Özet:

Kala-azar tatarcıklar tarafından bulaştırılan, karaciğer, dalak ve kemik iliğinin makrofajlarını infekte edip orada çoğalabilen intraselüler parazitik bir enfeksiyondur. Hastalık düzensiz ateş, pansitopeni, hepatosplenomegali ve hipergamaglobulinemi ile karakterizedir. Burada 5 yaşında erkek kala-azar olgusu sunuldu. Hasta 2 aydan uzun süredir devam eden ateş, solukluk ve karın şişliği öyküsü ile başvurdu. Endemik bölgelere seyahat öyküsü yoktu. Sonuç olarak endemik bölgelere seyahat öyküsü olmasa da uzamış ateş, hepatosplenomegali, ve sitopeni ile başvuran hastalarda kala-azar da ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Kala-azar, splenomegali, ateş

Kala-azar tatarcıklar tarafından bulaştırılan, karaciğer, dalak ve kemik iliğinin makrofajlarını infekte edip orada çoğalabilen intra selülerparazitik bir enfeksiyondur. Akdeniz ülkelerinde her yıl yaklaşık olarak 1000 kişi bu hastalığa yakalanır. Phlebotomus kanıtlanmış vektörüdür ve köpekler konakçı rolü oynarlar (1). Kala-azar genellikle Akdeniz bölgesinde (*L. Infantum*) beş yaşından küçüklerde, Afrika ve Asya'da (*L. Donovanii*) ise büyük çocuklar ve genç erişkinlerde görülür (2). Hastalık düzensiz ateş, pansitopeni, hepatosplenomegali ve hipergamaglobulinemi ile karakterizedir. Ülkemizin batısında infantil Akdeniz viseral leishmaniasis'i ve güneydoğusunda ise kutanöz leishmaniasis (şark çıbanı) bulunduğu uzun süreden beri bilinmektedir (3).

Biz burada, iki aydır devam eden aralıklı ateş, cilt solukluğu ve karın şişliği sebebi ile acil servisimize Patnos'dan sevk edilen ve kala-azar tanısı koyduğumuz 5 yaşındaki erkek hastayı sunduk.

Olgu

5 yaşında erkek hasta yaklaşık olarak 2 aydır aralıklarla devam eden ateş, solukluk, kilo kaybı ve karın şişliği yakınmaları ile acil servisimize geldi. Aile öyküsünden hasta ve ailesinin uzun süredir Patnos'ta oturduğu, hastanın Patnos dışına hiç çıkmadığı, babasının işçi olarak batı illerine çalışmaya gittiğini öğrendik. Fizik muayenede soluk ve halsiz görünümde idi. Batın distandü, karaciğer kot altında 4 cm, dalak ise

inguinal bölgeye kadar uzanıyordu Hematolojik incelemesinde; Hb 6.5 g/dl, hct % 19, beyaz küre: $2.2 \times 10^9/L$, trombosit: $110 \times 10^9/L$, retikülosit: $< \%1$ idi. Periferik yaymada %22 parçalı, %52 lenfosit, %4 bazofil, %4 normoblast, %28 monosit görüldü. Eritrositler hipokrom mikrositer olup, anizopoikilositoz vardı. Biyokimyasal incelemede; serum albumin (2.1 mg/dl) düzeyinde azalma ve globulin (5.5 mg/dl) düzeyinde artış saptanırken; glukoz, elektrolitler, kreatinin, kan üre azotu, direkt ve indirekt bilirubin düzeyleri, transaminazlar ve alkalen fosfataz konsantrasyonları normal sınırlarda bulundu. Protein elektroforezinde hipergamaglobulinemi saptandı. Batın ultrasonografik incelemesi hepatomegali ve masif splenomegali ile uyumlu idi. Herhangi bir intraabdominal kitleye rastlanmadı. Mikrobiyolojik değerlendirmede; kan kültürü, toksoplazmoz serolojisi, malarya için kalın damla incelemesi, tüberkülin deri testi (PPD) ve viral seroloji (sitomegalovirus, rubella, Ebstein-Barr virus, hepatitis B ve C, insan immun yetmezlik virüsü, parvovirus B19) negatif sonuçlandı. Kemik iliği (Kİ) aspirasyonunun incelenmesinde makrofajların içinde çok sayıda Leishmania amastigotları saptandı (Resim 1). Malign infiltrasyon ve depo hastalıklarını düşündürecek bir bulguya rastlanmadı. Bu bulgularla kala azar tanısı konan hastaya artı beş değerlikli antimon bileşikleri (pentostam 20 mg/kg/gün IM) başlandı. İkinci haftadan itibaren ateşi düşen ve dalağı küçülmeye başlayan hasta taburcu edildi ve tedavisi evde 4 haftaya tamamlandı. Yapılan 3 aylık takipte ateşinin olmadığı, iştahının açıldığı, dalağının belirgin ölçüde küçüldüğü görüldü.

Yazışma Adresi: Dr.Ali Bay

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

Resim 1: Kemikiliği aspirasyonunda fagosit içinde çok sayıda Leishmania amastigotları görülmektedir

Tartışma

Kala azar tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan insanlarda hala ciddi bir sağlık sorunudur. Klinik özellikleri malarya, tifo, miliyer tüberküloz, şistozomiyaz, bruselloz, karaciğer amip absesi, enfeksiyöz mononükleoz, lenfoma ve lösemi ile benzerlik gösterebilir (2). Hastalığın tanısında gold standart hala Kİ veya dalak aspirasyonlarında parazitin gösterilmesidir. Dalak aspirasyonu Kİ'ne göre daha duyarlı olsa da fatal hemoraji riski olması nedeniyle Kİ tercih edilmektedir. Kİ'nde parazit gösterme olasılığı %50-85 arasında rapor edilmiştir (3). Bizim olgumuzda da tanı Kİ aspirasyonunda parazitin gösterilmesi ile konmuştur. Tanı için indirekt florasan antikor testi (IFA), ve parazitin veya rekombinant (rK39) antijeninin kullanıldığı değişik serolojik testler geliştirilmiştir (4). Fakat bunlar maliyeti pahalı olan ve rutin olarak uygulanması önerilmeyen testlerdir. Son zamanlarda rK39 antijenini kullanan ve çok ucuz olan bir strip test geliştirilmiştir. Bu testin sensitivitesinin %100, spesifitesinin %93-98 olduğu rapor edilmiştir (5). Fakat bu test tedaviye cevabı ve relapsları değerlendirmede güvenilir değildir.

Anti-leishmanial kemoterapinin 60 yılı aşkın bir süredir dayandığı başlıca ilaçlar; artı beş değerlikli antimon bileşikleridir. Bu ilaçların etkileri, toksisiteleri ve tedavi rejimleri benzerlik göstermektedir. Fakat günümüzde bu ilaçlara yüksek oranda direnç geliştiği bilinmektedir (6). Son yıllarda özellikle immun yetmezliği olan ve standart tedaviye cevap vermeyen olgularda konvansiyonel veya

liposomal amfoterisin B kullanılması önerilmektedir. Özellikle lipozomal amfoterisin B ile hemen hemen hiç yan etki görülmeden 3- 30 günlük tedavi rejimleri ile %90'ın üzerinde başarı elde ettiklerini bildiren araştırmacılar vardır (7,8). Fakat ülkemiz gibi fakir yerlerde ilk seçeneğin yine de artı beş değerlikli antimon bileşikleri olması gerektiğine inanmaktayız. Olgumuz da antimon bileşiği tedavisine iyi cevap verdi, herhangi bir yan etki görülmedi ve başka bir ilaç kullanmaya gerek kalmadı.

Patnos'un endemik bir bölge olmaması nedeniyle olgumuzun kala-azar hastalığını nereden aldığını tam olarak belirlenemedi. Sporadik bir olgu olarak değerlendirildi. Sunduğumuz bu olgu ile, uzun süre ateşi kontrol altına alınamayan, splenomegali, hepatomegali, sitopeni ve hipergammaglobulinemisi olan hastalarda, endemik bölgelere seyahat öyküsü bulunmasa da, kala-azar'ın da hatırlanması gerektiğini vurgulamak istedik.

A Kala-Azar Patient Who Diagnosed Outside Of Endemic Areas

Abstract:

Kala-azar, infected by midge, is an intracellular parasitic infection that infects and multiplies in the macrophages of the liver, the spleen, and the bone marrow. It is characterized by intermittent fever, hepatosplenomegaly, pancytopenia, and hypergammaglobulinemia. We present a 5 year-old boy with kala-azar. He presented with a history of fever, paleness, and abdominal distention lasting more than two months. He had no history of travelling to known endemic areas. We conclude that kala-azar should be suspected in the differential diagnosis with prolonged fever, marked splenomegaly,

hepatomegaly, and cytopenia, even if a history of travelling to known endemic areas is not present.

Key words: kala-azar, splenomegaly, fever

Kaynaklar

1. Melby PC. Leishmania. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed. WB Saunders Company, 2000: 1041-4.
2. Kafetzis DA, Maltezou HC. Visceral leishmaniasis in pediatrics. *Curr Opin Infect Dis.*,15:289-294, 2002
3. Ozensoy S, Ozbel Y, Turgay N, et al. Serodiagnosis and epidemiology of visceral leishmaniasis in Turkey. *AM J Trop Med Hyg* 59: 363-9, 1998.
4. Sundar S, Rai M. Laboratory diagnosis of visceral leishmaniasis. *Clin Diag Lab Immunol* 9: 951-958, 2002.
5. Sundar S, Pai K, Sahu M, Kumar V, Murray HW. Immunochromatographic strip-test detection of anti-K39 antibody in Indian visceral leishmaniasis. *Ann Trop Med Parasitol* 96:19-23, 2002.
6. Sundar S, More DK, Singh MK, Singh VP, Sharma S, Makharia A, et al. Failure of pentavalent antimony in visceral leishmaniasis in India: report from the center of the Indian epidemic. *Clin Infect Dis* 31: 1104-1107, 2000.
7. Thakur CP, Pandey AK, Sinha GP, Roy S, Behbehani K, Olliaro P. Comparison of three treatment regimens with liposomal amphotericin B for visceral leishmaniasis in India: a randomized dose-finding study. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 90:319-322, 1996.
8. Dilber E, Erduran E, Isik Y. Visceral leishmaniasis and Coombs' positive hemolytic anemia: a rare association in an infant treated with liposomal amphotericin B. *Turk J Pediatr.* 44:354-356, 2002.